

Padrões e Processos de
Fragmentação no Centro de
Endemismo Pernambuco

por

MATEUS DANTAS DE PAULA

Recife, 2006

Padrões e Processos de Fragmentação no Centro de Endemismo Pernambuco

por

MATEUS DANTAS DE PAULA

Monografia Apresentada ao Curso de Ciências Ambientais CCB -
UFPE, como parte dos requisitos necessários para a obtenção do
título de Bacharel em Biologia, modalidade Ciências Ambientais.

Orientador: André Maurício de Melo Santos

Co-orientador: Marcelo Tabarelli

Recife, 2006

*A natureza é uma esfera infinita onde o centro está por toda parte,
e a superfície em canto algum.*

Blaise Pascal

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais, Roberto e Ione, que com muita paciência suportaram minha aventura fora do mundo maravilhoso do silício e adentro esse indomável planeta de carbono. À minha irmã Mariana, pela sua beleza e inspiração, que me dá mais orgulho a cada dia. À querida Ellen, companheira inseparável do meu coração e anjo da guarda, por ser tão compreensiva com as minhas divagações lunáticas, e até com ajudas em campo. A André Santos, grande filósofo da era moderna, pela orientação de toda minha carreira como cientista até este ponto, com seu estímulo, visão de mundo, disponibilidade, e que com inabalável bom humor analisava as minhas “bronquites” e os meus “bonecos”. Aos professores Paulo Santos e Marcelo Tabarelli, cuja presença no leme do curso de ciências ambientais foi de especial ajuda para mim, sem dúvida os grandes responsáveis pela minha nova vida de ecólogo; Às mulheres doutoras: Dra. Sônia Aline Roda, que me deu muito apoio para a obtenção das imagens de satélite e os contatos das usinas; Dra. Kátia Pôrto, por me abrir as portas ao laboratório de briófitas e à Estação Ecológica de Murici, e pelo seu estímulo nos meus estudos de métricas de paisagem; Dra. Jarcilene Almeida-Cortez, por me permitir fazer parte do projeto Xingó e contribuir para meu aprendizado de geoprocessamento; Dra. Roxana Cardoso, que com sua alegre presença, conhecimento e inspiração revigora os ânimos científicos e da alma de qualquer um; Dra. Inara Leal e Dra. Cecília Costa pelas aulas excelentes. Que nunca mais a ciência fique sem mulheres! Aos professores Marccus Vinícius, Clemens Schlindwein, Clóvis Cavalcanti, Eliana Simabukuro, e a todos do Departamento de Botânica. Ao Prof. Cristiano Aprígio, por me abrir ao mundo da geografia física, permitindo este trabalho ser realizado da forma que foi, e pela sua paixão contagiante pela ciência, sem dúvida qualidades dos grandes mestres. Ao grande parceiro Gilcean Jones, por toda sua orientação e auxílio em trabalhos de campo, pelos seus conselhos, e companheirismo, e, sobretudo, por mostrar que o homem é superior à máquina. A todo o pessoal da Usina Trapiche, em especial a Mesquita e Cauby Peixoto, por todo o material oferecido, e por me convencer que um dia a mata e a cana-de-açúcar poderão conviver harmoniosamente. Aos doutores, doutorandos, mestres, mestrandos, graduados e graduandos, que exigiam (cadê o mapa Mateus?) e trocavam informações comigo sobre ciência no Laboratório de Ecologia Vegetal: Janaína, Biu, Oswaldo, Manuel, Walkíria, Wanessa, Paulinho, Gabi, Ursula, Bráulio, Felipe Camarão, Alexandre, Tarciso, Diele, Joana, Patrícia, Olivier, Débora, Reislá, Eduardo (Canela), Airton, Paulo Millet, Kimba, Fábila, Teresa, Márcia, Edgar, Gabriel e Paulo Martins.

Aos colegas do IMEN, Sheila, André Gaúcho, Dan Vítor, Aretuza, e em especial para Felipe Alcântara e Bruno Paes, presentes e futuros parceiros científicos, mas sobretudo pelo companheirismo e pela grande sintonia que espero nos levar longe. Às amigas do Laboratório de Briófitas: Juliana, Dámaris, Sarah e Mércia, pelo carinho, momentos de descontração e parcerias. Um grande beijo, suas Lejeuneas! Ao pessoal do Laboratório de Etnobotânica (LEBA). Aos colegas da minha classe de ciências ambientais (2003.1) José César (Zeca), Bruno Mel, Dayana, Rafael, André Holanda, Natália, Relva, Paulo Bonifácio, Nicole e Nise; Aos colegas de fora da classe original, mas com os quais paguei cadeiras e/ou viajei junto, trocando idéias: Vitor Salessi, Renata Azambuja, Fernando Mello, Mário, Mirela, Bebel, Diane, Marina, Henrique, Rodrigo, Clayton, Pedro e Bruna. Aos meus colegas do coração, André Luís, Alessandro, Douglas, Paulo Rodrigo, Sérgio, Alexandre Mioshi, Anderson, Geraldo, Woney, Alex, Karina, Conrado, Chico, Paula, Juliana Ninja, Ana Paula, Amanda Scott, Beatriz Duqueviz, Maísa e Paulete. À toda minha família, em especial a meus Tios Lafaiete e Leda, que com sua visão socioambiental aguçada me inspiram a cada momento. Este trabalho é dedicado a vocês.

Todos grandes amigos, apoiadores, para os momentos de alegrias e aperreios, mas que diretamente ou não foram fundamentais para a execução deste trabalho.

Ao CNPQ, FADE, CEPAN, Conservation International do Brasil e Fundação Boticário pelo apoio financeiro e logístico.

*Não se vê no canavial
Nenhuma planta com nome;
Nenhuma planta Maria,
Planta com nome de homem.*

*É anônimo o canavial,
Sem feições como a campina;
É como um mar sem navios,
Papel branco de escrita.*

(...)

*Contudo há no canavial
Oculta fisionomia:
Como em pulso de relógio
Há possível melodia.*

(Trecho do poema "O vento no canavial" de João Cabral de Melo Neto)

Este trabalho é dedicado a Alexandre Grillo, visionário pesquisador que conhecia como ninguém a ecologia e sociologia do nosso nordeste, responsável direto pela realização deste trabalho. E, sobretudo amigo para todas as horas. Sem dúvida deixará muita saudade.

SUMÁRIO

I REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	8
I.1. <i>FRAGMENTAÇÃO FLORESTAL</i>	8
I.2. <i>FLORESTAS TROPICAIS</i>	9
I.2.1. Mata Atlântica	9
I.2.2. Mata Atlântica Nordestina	10
I.3. <i>QUESTÕES ECONÔMICAS</i>	11
I.4. <i>GEOMORFOLOGIA</i>	14
I.5. <i>A HETEROGENEIDADE AMBIENTAL E SUA IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA</i>	16
I.5.1. A Cana-de-açúcar na Topografia	18
I.6. <i>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS</i>	19
II. MANUSCRITO 1 - A Fragmentação Florestal no Centro de Endemismo Pernambuco: Avanço das Fronteiras Humanas nos Últimos 20 Anos	27
III. MANUSCRITO 2 - Padrões Topográficos na Distribuição dos Fragmentos na Floresta Atlântica Nordestina	65

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

FRAGMENTAÇÃO FLORESTAL

A retirada de florestas leva à fragmentação de habitats (e sua perda) apresentada como uma das maiores ameaças à sobrevivência de espécies em nível regional. No momento, é a principal causa da extinção de espécies (Soons 2003) e tem sido conhecida como o processo de subdivisão de áreas extensas e conectadas, em áreas pequenas, cada vez mais dispersas. A fragmentação tropical foi e está sendo extensivamente estudada, e seus efeitos verificados para diversos grupos de organismos e para fatores físicos, gerando os chamados *efeitos de borda* (Laurance 1997). Entretanto pelo fato de muitos pesquisadores não trabalharem com a fragmentação em escala de paisagem, e sem diferenciar a perda de habitats da sua fragmentação, entre outras descon siderações, os efeitos biológicos da fragmentação muitas vezes não têm concordado com os efeitos físicos (Bogaert 2003). Fahrig (2003) alertou que a fragmentação pode ter efeitos positivos, e Tabarelli et al. (2004) que a integração de múltiplos fatores é essencial para compreender o processo. Estudando a mata atlântica no estado de São Paulo, Viana & Pinheiro (1998) usaram várias métricas de paisagem para concluir que os fragmentos de forma alongada (51%) são os mais frequentes; o grau de isolamento dos fragmentos não é homogêneo, e tende a aumentar em áreas mais intensamente cultivadas; e o efeito de borda é fortemente dependente da matriz circundante (Saunders et al. 1991).

Comentário: Vale a pena detalhar mais

Ranta et al. (1998) estudaram a fragmentação em uma amostra do centro de endemismo Pernambuco e verificaram que 48% dos fragmentos possuem área inferior a 10 hectares, enquanto que apenas 7% possui mais que 100 hectares. Em suas análises eles concluíram que para amenizar efeitos de borda, fragmentos grandes e próximos são preferíveis a fragmentos pequenos, mesmo que sua soma alcance área similar (Baz & Garcia-Boyer 1995). As métricas de paisagem (índice de forma, isolamento, área, permeabilidade da matriz, etc.) têm recebido duras críticas (Saunders et al. 1991, Bogaert 2003; Grillo 2005) com os atributos estruturais e composicionais, junto com o histórico de uso (Grillo 2005) sendo mais influentes nas explicações dos fenômenos biológicos da fragmentação (McAlpine 2002). Fenômenos de fragmentos “mortos vivos”, aqueles que sobrevivem, mas não têm mais a capacidade de se propagar e expandir a sua área (Janzen

1986), podem retardar os efeitos biológicos da fragmentação e dificultar análises realizadas através de métricas da paisagem (Tabanez & Viana, 2000).

FLORESTAS TROPICAIS

Por todas regiões tropicais onde uma pesada e consistente chuva é esperada durante o ano inteiro, um morfotipo vegetacional de estrutura marcadamente constante é encontrado sob condições não-perturbadas (Eyre 1963). O termo “tropical” é utilizado para esta formação, apesar de domínios vegetacionais que se estendem além dos trópicos também receberem este termo, como é o caso da Mata Atlântica brasileira (Ab’Saber 2003).

Florestas tropicais de terras baixas constituíam quase metade (715 milhões de hectares) do total de florestas úmidas no mundo. Uma grande parte dessa feição está localizada nas Américas (63%), que abriga também floresta montana e de morros (60%) (Whitmore 1997). Estudos da FAO (1993) mostram que 154 milhões de hectares de florestas tropicais foram derrubadas de 1981 a 1990 no mundo, dos quais 69% milhões eram de terras baixas (floresta estacional e úmida) e 15% milhões, montanas. Deste total desflorestado, 43% (67 milhões) foram somente no continente Americano (50 milhões em terras baixas, e 17 milhões em florestas montanas e de morro).

Mata Atlântica

No conjunto tropical brasileiro, destaca-se o contínuo norte-sul das matas atlânticas, as quais abrangiam 1.360.000 km² (SOS Mata Atlântica, 2002), um quarto da Amazônia brasileira. As matas atlânticas possuem um eixo norte-nordeste e outro sul-sudoeste, caracterizando-as em um caráter azonal, ao que se acrescentam notáveis diferenças morfológicas e topográficas. Na fachada tropical atlântica existem subáreas topográficas muito diferenciadas entre si, desde os tabuleiros da Zona da Mata nordestina até as escarpas tropicais das serras do Mar e da Mantiqueira, mares de morro do Sudeste (Ab’Saber 2003) e Pernambuco-Alagoas, e Planalto da Borborema (IBGE 2002). Do ponto de vista fitogeográfico, esta floresta é composta por dois blocos distintos, um formado pela Região Nordeste e outro, pela região Sudeste/Sul; O estado do Espírito Santo abriga uma flora intermediária entre os dois (Tabarelli & Mantovani 1999, CEPF 2001). Apesar do intenso

desmatamento e fragmentação, a Mata Atlântica, juntamente com seus ecossistemas associados (restingas e manguezais), ainda é extremamente rica em biodiversidade, abrigando uma proporção elevada das espécies brasileiras, com altos níveis de endemismo. Estima-se que existam cerca de 250 espécies de mamíferos (55 endêmicas), 340 de anfíbios (90 endêmicas), 1.023 de aves (188 endêmicas), e cerca de 20.000 espécies de árvores, metade das quais são endêmicas. Mais de dois terços das espécies de primatas também têm essa classificação. (CEPF 2001).

Na Mata Atlântica, o desflorestamento varia significativamente entre subregiões e até entre estados individuais. Em geral, o desflorestamento é maior em paisagens com topografias favoráveis para mecanização agrícola, solos com maior fertilidade, e locais mais perto de estradas e mercados. Remanescentes florestas não são portanto uma boa amostra dos ecossistemas originais (Viana 1997, Viana & Pinheiro 1998). Análises a nível de paisagem, combinando dados geomorfológicos com dados de cobertura florestal, são necessários para identificar os tipos florestais representados nos remanescentes, de forma a desenvolver estratégias de conservação sólidas (Viana 1997).

Mata Atlântica Nordestina

A região natural das formações atlânticas do Nordeste se caracterizava, tendo por referência o quadro encontrado pelos colonizadores, por um longo corredor norte-sul, de largura aproximada de 40 e 50 quilômetros. Sua extensão ia dos tabuleiros do Nordeste oriental, desde o Rio Grande do Norte, incluindo Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, atingindo os bordos internos do Recôncavo Baiano, até Feira de Santana. Ao Sul-Sudoeste do Recôncavo, as matas se estrangulam, dando origem a semi-aridez responsável por caatingas, na região de Milagres, município de Amargosa. A climatologia da região é responsável pelo padrão de matas úmidas (1800 a 2200mm de chuva ao ano) e matas secas (1100 a 1500mm) (Ab'Saber 2003). A floresta Atlântica ao Norte do Rio São Francisco é o trecho biologicamente estudado (Silva & Tabarelli, 2000, Silva & Casteleti 2005) atualmente pela comunidade científica, e corresponde a porção desta floresta situada entre Alagoas e Rio Grande do Norte, mais os encaves do Ceará. É uma região que cobria aproximadamente 78.938 km², mas que hoje só possui 3.197 km² de remanescentes.

A Floresta Atlântica ao Norte do Rio São Francisco segundo o IBGE (1985) é composta por cinco tipos florestais, a floresta ombrófila densa (7,9% da área original), ombrófila aberta (20,5%), estacional semidecidual (22,9%), áreas de tensão ecológica (43,8%), e as formações pioneiras (6,1%). Estes tipos florestais se distribuem topograficamente em três macro-grupos, a floresta de terras baixas (<100m), a submontana (100-600m), e a Montana (>600m) (Tabarelli & Santos, 2006). Índices criados para verificar a quantidade e qualidade da cobertura vegetal (diversidade, abundância, índice de capital natural), assim como a proporção de unidades de conservação, colocam a floresta atlântica ao norte do rio São Francisco como a mais devastada e menos protegida do Domínio (Silva & Casteleti 2005). A vegetação úmida nordestina era a princípio formada por uma extensa mata, densa e alta, e se estendia para o interior, subindo os vales dos rios até a encosta da Borborema. Segundo Phillip Von Luetzelburg, botânico alemão que viajou o nordeste entre 1911 e 1921, “Dessas matas hoje em dia (1920) só encontramos pequenos vestígios nas concavidades mais profundas dos vales ou nas acidentadas encostas das serras. O restante da área antes coberta por floresta, está atualmente ocupada por cana-de-açúcar, milho, feijão, etc.” (Webb 1979). Sendo palco desde o início da colonização das atividades econômicas mais intensivas, esta região foi a mais rapidamente degradada de todo o domínio da Mata Atlântica. Após os ciclos do pau-brasil e cana-de-açúcar, o qual ainda está em curso, restam menos de 6% do total suposto das florestas Atlânticas do Nordeste (Coimbra-Filho & Câmara, 1996).

QUESTÕES ECONÔMICAS

É importante distinguir os remanescentes florestais das florestas em locais não ocupados pelo ser humano em termos de escala. Os primeiros são como que subprodutos da atividade agropecuária e urbana, restando apenas pelo desinteresse dos ocupantes do território. Determinadas características do local onde se encontra o remanescente, impróprias para a atividade do momento, freiam as atividades de desflorestamento, formando o remanescente. Estes fatores podem ser físicos, como inclinação do terreno; institucionais, como o estabelecimento de uma área de proteção ou cercamento de uma propriedade privada; ou econômicos, no caso de uma parcela da floresta ter sido deixada intacta simplesmente porque sua conversão a outros usos em determinado momento não era

lucrativa (Kahn & McDonald, 1997). Em termos simples, as florestas estão sendo retiradas para outros usos, e assim queimadas, cortadas para lenha, fragmentadas e sobre-caçadas em um nível sem precedentes. Laurance (1999) propôs que são quatro os principais fatores econômicos que em países subdesenvolvidos contribuem para a derrubada de matas: pressão populacional, instituições e políticas ineficazes, comércio indiscriminado dos produtos das florestas e a industrialização madeireira.

Existem padrões na dinâmica de ocupação da paisagem por seres humanos. Os primeiros imigrantes a chegarem na América preferiam estabelecer seus acampamentos perto de cursos d'água, e as populações Tupi competiam ferozmente pelos terrenos de baixada, onde o solo era mais fértil (Dean 1996). Não se sabe o quanto da estrutura original da floresta foi alterado pelo processo normal de corte e queima indígena, mas se estima que dada densidade populacional, uso da terra e tempo no continente, os Tupis pode ter queimado e cortado todo o terreno da baixada atlântica pelo menos 19 vezes, ao longo de 1000 anos. Durante o ciclo da cana-de-açúcar, merece destaque a idéia generalizada entre os agricultores portugueses que a cana só era cultivável em solo de floresta, e terrenos eram freqüentemente abandonados em duas safras em troca de floresta virgem (Webb 1979, Dean 1996). Duarte Coelho, donatário da capitania de Pernambuco, já em 1537 baixava resoluções regulando a retirada da mata, temendo a extração indiscriminada. Muitos produtores de café em São Paulo usavam observações empíricas da qualidade da floresta nativa, verificando o diâmetro do tronco e o vigor da árvore, para estimar a riqueza do solo sob ela (Ab'Saber 2003). Na Amazônia também se pode encontrar associações entre qualidade do solo para agricultura, estradas e devastação (Laurance *et al.* 1999). Este padrão é evidente também em regiões com longo histórico de perturbação, como na América Central, Ásia e África, onde é visível a não-aleatória perda de habitat, mostrando como é importante o padrão de ocupação das atividades humanas para compreender o comportamento biológico em uma paisagem fragmentada (Chatelain. *et al.* 1996)

Fora as resoluções conservacionistas, a era colonial foi marcada por detalhadas descrições das matas, as observando como reserva econômica para construção, e destinando as áreas melhores para a coroa. Uma dessas cartas, escritas por José de Mendonça Matos Moreira em 1769, correspondente para a coroa, fala sobre as potencialidades das matas ao Sul de Alagoas. Esta correspondência aponta onde estão os

melhores “pau-brasis”, em fundos (de vale), sugerindo a distribuição natural dessa espécie, dado o estado natural em que se encontrava um dos trechos analisados. A mata ao Sul de São Miguel foi declarada como “ideal para Sua Majestade”, pelo porte e qualidade das árvores, e pela acessibilidade. A região ao Norte, até os Caricés ou Tabuleiros de Goiana, é considerada inapta, por “Se acharem ocupadas de muitos moradores e engenhos que se estendem hoje muitas léguas pela terra adentro, de sorte que algumas madeiras que se encontram no fundo são dificultosas de tirar, não só pela grande distância em que se acham, mas pela aspereza dos caminhos por onde deveriam transportar; muito principalmente por não haverem rios livres de cachoeiras por onde se possam conduzir as madeiras”. (Webb 1979).

Apesar de toda a destruição, se estima que até as primeiras décadas do século XIX ainda havia de 25 a 30 vezes mais matas do que terras cultivadas em Pernambuco. Ressalta-se que com exceção de algumas várzeas plantadas com cana-de-açúcar, a maior parte permanecia coberta de floresta. Na Floresta Atlântica ao Norte do Rio São Francisco, o uso da terra atualmente é quase que completamente representado pela cana-de-açúcar (Correa de Andrade 2001). A chegada da revolução industrial no Nordeste brasileiro (século XIX) trouxe um crescimento e desenvolvimento da cana-de-açúcar na Zona da Mata devido ao aperfeiçoamento tecnológico do processo produtivo, assim como um aumento da densidade populacional. No entanto, esta nova fase deu início à intensificação do processo de ocupação do solo, tendo a cana começado a sua feroz disputa pelas melhores terras com outras formas de uso, resultando assim em conseqüências nefastas para a qualidade de vida da população, principalmente alimentação (Castro 2003). A revolução industrial e suas novas “usinas” alcançaram finalmente as limitações da região natural em termos de solo, clima e topografia, sendo responsável pela supremacia da cana sobre a mata na paisagem. O século XX trouxe uma diferenciação à paisagem da Zona da Mata. Muitas formas novas de uso da terra têm sido acrescentadas às tradicionais lavouras de mantimentos e de cana, apesar da última ainda ser franca dominante (CPRH 2000).

Análises mais extensivas da região da Zona da Mata têm evidenciado o crescente caráter heterogêneo da ocupação humana. No que se tange à exploração de policultura, as várzeas são as terras de maior valor, enquanto que os tabuleiros de menor. Em três casos analisados por fotografias aéreas de 1942 a 1959 ao redor de Santa Rita – PB, Goiana – PE,

e João Pessoa - PB, Webb (1979) observou a tomada da terra pela cana, que empurrava as roças para fora das várzeas, e que em geral, as terras mais valorizadas são as que mais sofreram alterações na sua cobertura vegetal original. Em entrevistas com agricultores locais ele notou que o conceito de “chá” do tabuleiro, tem conotação depreciativa para a policultura, designando um local com falta de água. Os tabuleiros, portanto mudaram menos porque não se prestam para a maioria das lavouras. Isto, aliado com as diferenças de disponibilidade hídrica dos tabuleiros norte e sul, talvez explique a quantidade maior de matas na parte setentrional (obs. pessoal). Para a agroindústria canavieira, as vantagens com a topografia plana muitas vezes superam as limitações edáficas, já que estes possuem o capital para as correções necessárias (Szmrecsanyi 1979), de forma que o padrão de ocupação de policultura é bem diferente da indústria canavieira (Webb 1979).

GEOMORFOLOGIA

Quando se examina, como um todo o litoral do Nordeste, defronta-se com os tabuleiros sedimentares que se encontram ao Norte de Recife e ao Sul de Barreiros, com o complexo cristalino “mares de morros” entre essas duas formações (Webb 1979). A Floresta Atlântica ao Norte do Rio São Francisco é distribuída principalmente sobre as terras baixas da Formação Barreiras, as cristas e colinas pré-litorâneas (IBGE 2002) e os contra-fortes do planalto da Borborema. Esta formação vegetal se desenvolve em caráter pleno (sucessão vegetacional com estágio tardio e estrutura de porte elevado) nas várzeas dos rios, enquanto nas encostas e nos interflúvios, dominam associações vegetais de menor porte muitas vezes negadas a condição de “mata verdadeira” (Andrade 1964). As colinas pré-litorâneas “mares de morros” se distribuem principalmente na região Sul de Pernambuco e Norte de Alagoas, mas podem ter núcleos remanescentes espalhados pelos tabuleiros costeiros. São o principal componente de uma paisagem de forte expressão areolar, que se estende por algumas centenas de milhares de km² refletindo a ação dos processos morfológicos climáticos tropicais úmidos. É a área de mais profunda decomposição de rochas em todo o país. Dentre as características do domínio dos “mares de morros”, podemos destacar uma drenagem original perene, até os menores ramos das redes hidrográficas regionais, e a cobertura florestal original contínua, desde 2 a 3 metros do nível do mar, até os espigões divisores (Ab’Saber 2003). É uma paisagem dominada quase que

completamente pela cana-de-açúcar, apesar da irregularidade do terreno apresentar um forte impedimento à mecanização.

A Formação Barreiras cobre grande parte dos estados nordestinos, particularmente Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte, onde o uso atual, na região mais úmida, é predominantemente ocupado pela cana-de-açúcar. O relevo em geral é de plano a suave ondulado, uniforme de interflúvios longos, muito favoráveis a mecanização. A paisagem, formada pelos vales profundos e as partes altas e planas da formação Barreiras deu origem ao termo regionalizado de "relevo de Tabuleiro" para a porção mais plana. Nesta região, principalmente nos tabuleiros de Alagoas, nota-se que no relevo aparentemente plano e uniforme há um micro relevo representado por depressões de tamanho e forma variáveis, regra geral com drenagem imperfeita (Demattê 1996). Nos tabuleiros, graças às elevadas taxas pluviométricas anuais (1000 – 2000mm), à má distribuição das chuvas e à influência da estrutura geológica (barreiras terciárias nos interflúvios e depósitos aluviais nas várzeas), a mata atlântica alcançou seu clímax climático apenas na área aluvial, enquanto uma vegetação semelhante ao cerrado dominou os interflúvios (Andrade 1964).

O planalto da Borborema é um maciço cristalino pré-cambriano de direção geral NNE-SSW, limitado a leste pelos dois compartimentos de relevo acima citados. Estendendo-se de Alagoas ao Rio Grande do Norte, o grande conjunto planáltico da Borborema apresenta três aspectos no seu modelado: a escarpa, as superfícies elevadas dos maciços e as superfícies baixas pediplanadas (ANEEL 1998). Suas atividades econômicas são mais variadas que na Zona da Mata *sensu strictu*, mas há um predomínio da pecuária. A encosta Oriental da Borborema dispõe-se de forma retilínea, paralela à linha de costa, da qual dista em média, cerca de 70 Km. A umidade e as taxas pluviométricas anuais diminuem do litoral para o interior, mas encontrando a oeste a escarpa da Borborema, aumentam devido às chuvas orográficas. Portanto, ao Sul do estado de Pernambuco e ao Norte do de Alagoas, a mata é exuberante e sobe as encostas até as altitudes mais elevadas (Andrade 1964).

Uma das diferenças mais significativas entre os compartimentos descritos acima diz respeito à natureza da água e dos solos. No segmento Sul dos Tabuleiros, a drenagem é perene nas partes baixas dos vales e nos tributários das cabeceiras, com várzeas argilosas constantemente sujeitas a inundações e ricas em húmus. Nos tabuleiros há uma camada arenosa capaz de armazenar água. Nos pontos mais baixos encontram-se remanescentes

florestais, observando-se erosão nas encostas dos tabuleiros na razão direta do desflorestamento. No trecho setentrional dos Tabuleiros Costeiros, a drenagem é efêmera e torrencial, com várzeas quase que permanentemente alagadas, obstruídas por vegetação aquática. Nos terrenos cristalinos dos mares de morros, a drenagem é boa e perene, com várzeas permanentemente úmidas, e solos argilo-humosos constantemente renovados por movimentos maciços (Webb 1979).

A HETEROGENEIDADE AMBIENTAL E SUA IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA

O estudo da biogeografia sempre envolveu a compreensão de padrões e processos para a distribuição de organismos, e entre suas origens esteve a questão dos padrões altitudinal, como apontado por Wildenow (Lomolino 2001). Segundo este autor, o relevo pode condicionar a distribuição de espécies vegetais em uma mesma região latitudinal, através da modificação dos fatores climáticos como temperatura, umidade, e pluviosidade, gerando uma heterogeneidade do ambiente (Terborgh *et al.* 2002, Tuomisto *et al.* 2003). Este padrão foi estudado recentemente para o extremo oriente (Quian 2003), África (Cowling & Lombard, 2002), e Ásia Central (Bhattarai & Vetaas 2003), sendo verificada uma forte correlação em todos os casos. Em geral, as condições topográficas, climáticas, edáficas, etc. podem levar a um estágio secundário permanente na vegetação, em um ambiente onde o relaxamento destas variáveis levaria a um outro “clímax climático”. Este tipo de situação é chamada de “subclimax”, e muitas vezes é condicionada também por fatores antrópicos (Eyre 1963).

Em nível regional, apesar da heterogeneidade não ser evidente para explicar a distribuição e riqueza de espécies vegetais em sistemas como o mediterrânico (Cowling & Lombard 2002, mas veja Eyre 1963 para detalhamento), é provavelmente muito importante para os tropicais (Martins *et al.* 2005). De fato, o relacionamento entre formas de crescimento e clima está longe de ser absoluto. Está razoavelmente claro que todas as tentativas de explicar a distribuição de vegetação em termos puramente climáticos são prematuros (Eyre 1963). Juntamente com os fatores bióticos, os abióticos determinam o sucesso do estabelecimento de plântulas, sendo que alguns fatores, como o clima, dentro da heterogeneidade, podem ter papel inferior o que a complexidade geológica na determinação

da distribuição, como apontam estudos no Equador, no Peru e no Panamá (Condit *et al.* 2000, Terborgh 2002).

Em uma escala mais detalhada, em ambientes tropicais, microhábitats podem ser condicionados pela topografia, que influencia a riqueza de espécies (Sri-Ngernyuang *et al.* 2002; Grillo 2005), estabilidade de solos (Van Westen *et al.* 1997), profundidade do húmus (Miyamoto *et al.* 2003), estrutura das espécies (Robert & Moravie 2003), nutrientes (Boersma *et al.* 1991), morte de árvores (Gale & Barfod 1999), luz (Robert 2003), profundidade de raízes (Yanagisawa & Fujita 1999), textura do solo (Itoh *et al.* 2003), dispersão e estabelecimento de sementes (Bertiller 1992, Cardoso & Schiavini 2002). Várias espécies de árvores refletem esses micro-fatores de heterogeneidade em suas distribuições (Webb *et al.* 1999, Condit *et al.* 2000), sendo o fator topografia, portanto importante como delimitador de hábitat para várias espécies (Day & Monk 1974, Clark & Clark, 2000, Webb & Peart, 2000, Itoh *et al.* 2003, Enoki 2003).

A ocupação antrópica, provocando a modificação das áreas naturais, possui uma tendência de desacelerar uma vez que as áreas mais acessíveis forem desflorestadas, o que demonstra claramente que a devastação é não-aleatória (Reid 1992, Stapanian *et al.* 1997), e confirmaria a afirmação de Ranta *et al.* (1998) que os fragmentos ao Norte do rio São Francisco estão estabilizados em área, caso a vegetação realmente se encontre em topos de morros e locais mais inacessíveis. Na Amazônia, por exemplo, Laurance (2001) aponta que os padrões de ocupação são fortemente influenciados por fatores como o acesso, a topografia e a fertilidade do solo.

Algumas espécies vegetais encontram-se distribuídas no gradiente florestal seguindo a variação da composição físico-química do solo, enquanto outras se apresentam indiferentes ao gradiente edáfico. Há evidências de que o solo representa um importante papel para a estruturação vegetal ao longo do gradiente florestal estudado (Cruzeiro Moreno & Schiavini 2001). O solo, além da sua gênese da rocha matriz, sofre influências sensíveis da topografia, mesmo em ambientes aparentemente homogêneos, principalmente graças à drenagem, onde micro relevos podem determinar a formação de solos mais pobres em áreas mais encharcadas (Demattê 1996). O pH, o Ca, o Mg e a Saturação por bases apresentam uma variação marcante de acordo com a topografia, e pequenas variações no relevo condicionam variabilidade diferenciada para os atributos químicos (Souza *et al.* 2004).

Portanto, os locais da paisagem sob a mesma classe de solo e manejo semelhante, influenciados pela pedoforma e declive, apresentam padrões de variabilidade espacial dos atributos químicos do solo diferenciados (Montanari *et al.* 2005).

Estudos de pedologia dão suporte às associações topográficas de espécies vegetais, principalmente quando se observa que estas se distribuem no fragmento sob forte influência do regime de água e da fertilidade química dos solos, sugerindo que água e nutrientes minerais são as principais variáveis ambientais determinando a distribuição das espécies na floresta (Botrel *et al.* 2002).

A Cana-de-açúcar na Topografia

A Zona da Mata apresenta as condições de solo e clima que favorecem o cultivo da cana; estreita-se de Sul a Norte ao tempo em que as precipitações diminuem de leste para oeste, e reduzindo a faixa favorável a medida em que se caminha para o Norte. A não-uniformidade dos canaviais ao longo da Zona se deve a problemas de drenagem do solo, decorrência em certos casos de um longo processo de desflorestamento (Webb 1979).

Cultivada em todas as formas de relevo, a lavoura canavieira ocupa topos e encostas de morros e tabuleiros, além de várzeas e terraços fluviais e de áreas com modelado suave, recobrando, portanto, desde superfícies planas ou com baixas declividades até encostas com declividade superior a 30%, onde ocorrem, com freqüência, concentrações de nascentes. Monopolizadora da ocupação do solo, a cana, em sua expansão, tem motivado a destruição de grande parte da cobertura florestal das várzeas e das encostas com altas declividades, apesar das restrições dessa última categoria de área ao uso agrícola, especialmente a culturas temporárias (CPRH 2000). A mecanização da produção de cana de açúcar é prejudicada pela topografia, sendo este um dos maiores limitantes da produção nordestina, junto com a indisponibilidade hídrica, em comparação com o Centro/Sul, de topografia e hidrologia mais adequados (Waak & Neves 1998). No entanto, a grande oferta de mão de obra no Brasil faz com que muitas usinas não façam grande investimento na compra de máquinas. Isto é responsável pelo baixo grau de mecanização no país, até mesmo para a região Centro/Sul.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ab'Saber, A. N. , 2003. *Os Domínios de Natureza no Brasil – Potencialidades Paisagísticas*. Ateliê Editorial, São Paulo.
- Andrade, M. C. 1964. *A Terra e o Homem no Nordeste*. Editora Brasiliense, Brasília.
- ANEEL, SRH, IBAMA. 1998. *Atlas Hidrológico do Brasil*. Brasília.
- Baz, A. & Garcia-Boyer, A.1996. *The SLOSS Dilemma: A Butterfly Case Study*. Journal of Biodiversity and Conservation Vol. 5 No. 4.
- Bertiller, M.B. 1992. *Seasonal Variation in the Seed Bank of a Patagonian Grassland in Relation to Grazing and Topography*. Journal of Vegetation Science. Vol. 3 No. 1.
- Bhattarai, K.R. & Vetaas, O.R. 2003. *Variation in Plant Species Richness of Different Life Forms along a Subtropical Elevation Gradient in the Himalayas, east Nepal*. Global Ecology and Biogeography 12:327-340.
- Boersma, M. van Schaik, C.P. Hogeweg, P. 1991. *Nutrient gradients and spatial structure in tropical forests: a model study*. Ecological Modelling 55:219-240.
- Bogaert, J. 2003. *Lack of Agreement on Fragmentation Metrics Blurs Correspondence between Fragmentation Experiments and Predicted Effects*. Ecology and Society Vol. 7. No. 1. Resp. 6.
- Botrel, R.T. Oliveira Filho, A.T. Rodrigues, L.A. Curi, N. 2002. *Influência do solo e topografia sobre as variações da composição florística e estrutura da comunidade arbóreo-arbustiva de uma floresta estacional semidecidual em Ingaí, MG*. Revista Brasileira de Botânica, Vol. 25 No. 2.

- Cardoso, E. & Schiavini, I. 2002. *Relação entre distribuição de espécies arbóreas e topografia em um gradiente florestal na Estação Ecológica do Panga (Uberlândia, MG)*. Revista Brasileira de Botânica. Vol. 25, No. 3.
- Castro, J., 2003. *Geografia da Fome*, 3a.Ed. (1948), Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- Clark, D.B. & Clark, D.A. 2000. *Landscape-scale variation in forest structure and biomass in a tropical rain forest*. Forest Ecology and Management 137:185-198.
- CEPF. *Perfil do Ecossistema – Mata Atlântica, Hotspot de Biodiversidade*. Critical Ecosystem Partnership Fund, Brasil, 2001.
- Chatelain, C. Gautier, L. Spichiger, R. 1996 *A Recent History of Forest Fragmentation in Southwestern Ivory Coast*. Journal of Biodiversity and Conservation. Vol. 5 No. 1.
- Coimbra-Filho, F. & Câmara, I. G. 1996. *Os limites originais do Bioma Mata Atlântica na Região Nordeste do Brasil*. Fundação Brasileira para Conservação da Natureza - FBCN, Rio de Janeiro.
- Condit, R. Ashton, P.S. Baker, P. Bunyavejchewin, S. Gunatilleke, S. Gunatilleke, N. Hubbell, S.P. Foster, R.B. Itoh, A. LaFrankie, J.V. Lee, H.S. Losos, E. Manokaran, N. Sukumar, R. Yamakura, T. 2000. *Spatial Patterns in the Distribution of Tropical Tree Species*. Science 288.
- Correa de Andrade, M. 2001. *Espaço e Tempo na Agroindústria Canavieira de Pernambuco*. Estudos Avançados Vol. 15 No. 43.
- Cowling, R.M. & Lombard, A.T. 2002. *Heterogeneity, Speciation/Extinction History and Climate: Explaining Regional Species Diversity Patterns in the Cape Floristic Region*. Diversity and Distributions 8:163-179.
- CPRH, 2000. *Caracterização Socioambiental do Litoral Norte de Pernambuco – Uso e Ocupação do Solo*.

Cruzeiro Moreno, M.I. & Schiavini, I. 2001. *Relação entre vegetação e solo em um gradiente florestal na Estação Ecológica do Panga, Uberlândia (MG)*. Revista Brasileira de Botânica 24, No. 4.

Day, F.P. & Monk, C.D. .1974. *Vegetation Patterns on a Southern Appalachian Watershed*. Ecology 55:1064-1074.

Dean, W. 1996. *A Ferro e Fogo: A História da Devastação da Mata Atlântica Brasileira*. Companhia das Letras, São Paulo.

Demattê, J.L.I. Mazza, J.A. e Demattê, J.A.M. 1996. *Caracterização e Gênese de uma Topossequência Latossolo Amarelo-Podzol Originado de Material da Formação Barreiras – Estado de Alagoas*. Scientia Agrícola Vol. 53 No. 1.

Enoki, T. 2002. *Microtopography and distribution of canopy trees in a subtropical evergreen broad-leaved forest in the northern part of Okinawa Island, Japan*. Ecological Research 18, 103-113.

Eyre, S.R. *Vegetation and Soils – A World Picture*. 1963. Ed. Edward Arnold, Segunda Edição.

Fahrig, L. 2003. *Effects of Habitat Fragmentation on Biodiversity*. Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics 34:487-515.

FAO 1990 (Organização de Agricultura e Alimentação para as Nações Unidas); *Forest Resources Assessment: Tropical Countries*. FAO Forestry Paper 112. FAO, Roma.

Gale, N. & Barfod, A.S. 1999. *Canopy tree mode of death in a western Ecuadorian rain forest*. Journal of Tropical Ecology 15:415-436.

Grillo, A. 2005. *As Implicações da Fragmentação e da Perda de Habitats sobre a Assembléia de Árvores na Floresta Atlântica ao Norte do Rio São Francisco*. Tese de Doutorado. Recife.

IBGE, 2002. *Atlas Nacional do Brasil* - 4ª edição, IBGE.

IBGE, 1985. *Atlas Nacional do Brasil: Região Nordeste*. Rio de Janeiro.

Itoh, A. Yamakura, T. Ohkubo, T. Kanzaki, M. Palmiotto, P.A. LaFrankie, J.V. Ashton, P.S. Lee, H.S. 2003. *Importance of topography and soil texture in the spatial distribution of two sympatric dipterocarp trees in a Bornean rainforest*. *Ecological Research* 18:307-320.

Janzen, D.H. 1986. *The Future of Tropical Ecology*. *Annual Reviews in Ecology and Systematics* 17:305-324.

Kahn, J.R. McDonald, J.A. 1997. *The Role of Economic Factors in Tropical Deforestation*. *Tropical Forest Remnants – Ecology, Management and Conservation of Fragmented Communities*. Capítulo 2. University of Chicago Press.

Laurance, W.F. 2001. *Amazonian Deforestation Models*. *Science*, 291.

Laurance, W.F. 1999. *Reflections of the Tropical Deforestation Crisis*. *Biological Conservation* 91:109-117.

Laurance, W.F. Gascon, C, Rankin-De Merona, J.M. 1999. *Predicting Effects of Habitat Destruction on Plant Communities: A Test of a Model using Amazon Trees*. *Ecological Applications* Vol. 9. No. 2.

Laurance, W.F. 1997. *Tropical Forest Fragmentation: Synthesis of a Diverse and Dynamic Discipline*. *Tropical Forest Remnants – Ecology, Management and Conservation of Fragmented Communities*. Capítulo 32. University of Chicago Press.

Lomolino, M.V. 2001. *Elevation Gradients of Species-Density: Historical and Prospective Views*. *Global Ecology and Biogeography*. 10:3-13.

Martins, P.N. Santos, A.M.M. Dantas, M. Tabarelli, M. 2005. *Riqueza de Espécies de Árvores entre os Tipos de Vegetação da Floresta Atlântica Nordestina*. Congresso de Ecologia do Brasil.

Miyamoto, K. Suzuki, E. Kohyama, T. Seino, T. Mirmanto, E. Simbolon, E. 2003. *Habitat differentiation among tree species with small-scale variation of humus depth and topography in a tropical heath forest of Central Kalimantan, Indonesia*. Journal of Tropical Ecology 19:43-54.

McAlpine, C.A. 2002. *Testing Landscape Metrics as Indicators of Habitat Loss and Fragmentation in Continuous Eucalypt Forests (Queensland, Australia)*. Earth and Environmental Science, Vol. 17 No. 8.

Montanari, R. Marques, J.Jr. Pereira, G.T. Souza, Z.M. 2005. *Forma da paisagem como critério para otimização amostral de latossolos sob cultivo de cana-de-açúcar*. Pesquisa Agropecuária brasileira. Brasília. Vol. 40 No. 1.

Quian, H. Song, J.S. Krestov, P. Guo, Q. Wu, Z. Shen, X.Guo, X. 2003. *Large-Scale Phytogeographical Patterns in East Asia in Relation to Latitudinal and Climatic Gradients*. Journal of Biogeography 30:129:141.

Ranta, P. Blom, T. Niemelä, J. Joensuu, E. Siitonen, M. 1998. *The Fragmented Rain Forest of Brazil: Size, Shape and Distribution of Forest Fragments*. Biodiversity and Conservation 7:385-403.

Reid, W.R. 1992. *How many species will there be? Tropical Deforestation and Species Extinction*, Capítulo 3. Chapman and Hall.

Robert, A. 2003. *Simulation of the Effect of Topography and Tree Falls on Stand Dynamics and Stand Structure of Tropical Forests*. Ecological Modelling Vol. 167 No. 3.

Robert, A. & Moravie, M. 2003. *Topographic variation and stand heterogeneity in a wet evergreen forest of India*. Journal of Tropical Ecology 19: 697-707.

Saunders, D.A, Hobbs, R.J, Margules, C.R. 1991. *Biological Consequences of Ecosystem Fragmentation: A Review*. Conservation Biology vol. 5, p. 18.

SOS Mata Atlântica. 2002. *Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica*. Fundação SOS Mata Atlântica, São Paulo.

Souza, Z.M. Marques, J.Jr. Pereira, G.T. Moreira, L.F. 2004. *Variabilidade espacial do pH, Ca, Mg e V% do solo em diferentes formas do relevo sob cultivo de cana-de-açúcar*. Ciência Rural, Santa Maria, Vol. 34 No. 6.

Silva, J. M. C & Tabarelli, M. 2000. *Tree Species Impoverishment and the Future Flora of the Atlantic Forest of Northeastern Brazil*. Nature, 404:72-74.

Silva, J.M.C. e Casteleti, C.H.M. 2005. *Estado da Biodiversidade da Mata Atlântica brasileira*. Mata Atlântica – Biodiversidade, Ameaças e Perspectivas. Fundação SOS Mata Atlântica, Conservation International do Brasil. Centro de Ciências Aplicadas a Biodiversidade. Belo Horizonte.

Soons, M.B. 2003. *Habitat Fragmentation and Connectivity – Spatial and Temporal Characteristics of the Colonization Process in Plants*. Utrecht University, Holanda.

Sri-Ngernyuang, K. Kanzaki, M. Mizuno, T. Noguchi, H. Teejuntuk, S. Sungpalee, C. Hara, M. Yamakura, T. Sahunalu, P. Dhanmanonda, P. Bunyavejchewin, S. 2003. *Habitat Differentiation of Lauraceae Species in a Tropical Montane Forest in Northern Thailand*. Ecological Research 18:1-14.

Stapanian, M.A. Cassel, D.L. Cline, S.P. 1997. *Regional Patterns of Local Diversity of Trees: Associations with Anthropogenic Disturbance*. Forest Ecology and Management 93:33-44.

Szmrecsanyi, T. 1979. *O Planejamento da Agroindústria Canavieira do Brasil: (1930-1975)*. HUCITEC:UNICAMP, São Paulo.

Tabanez, A.A.J. Viana, V.M. 2000. *Patch Structure within Brazilian Atlantic Forest Fragments and Implications for Conservation*. Biotropica, Vol. 32, No. 4.

Tabarelli, M. & Mantovani, W. 1999. *Woody species richness in the Brazilian atlantic forest, state of São Paulo (Brazil)*. Rev. bras. Bot., São Paulo, v. 22, n. 2.

Tabarelli, M. Silva, J.M.C. Gascon, C. 2004. *Forest Fragmentation, Synergisms and the Impoverishment of Neotropical Forests*. Biodiversity and Conservation 13: 1419-1425. Kluwer Academic Publishers,

Tabarelli, M. & Santos, A.M.M. 2006. *Diversidade Biológica e Conservação da Floresta Atlântica ao Norte do Rio São Francisco*. Capítulo 2. Ministério do Meio Ambiente, Brasil. Brasília.

Terborgh, J. Pitman, N. Silman, N. Schichter, H. Núñez, P. 2002. *Maintenance of Tree Diversity in Tropical Forests*. Seed dispersal and Frugivory: Ecology, Evolution and Conservation. Cab International.

Tuomisto, H. Ruokolainen, K. Yli-Halla, M. 2003. *Dispersal, Environment and Floristic Variation of Western Amazonian Forests*. Science, Vol. 299.

van Westen, C.J. Rengers, N. Terlien, M.T.J. Soeters, R. 1997. *Prediction of the Occurrence of Slope Instability Phenomena through GIS-based Hazard Zonation*. Geol Rundsch 86:404-414.

Viana, V. M. & Pinheiro, L. A. 1998. *Conservação da Biodiversidade em Fragmentos Florestais*. Série Técnica IPEF. V. 12, n 32.

Viana, V. M. 1997. *Dynamics and Restoration of Forest Fragments in the Brazilian Atlantic Moist Forest*. Tropical Forest Remnants – Ecology, Management and Conservation of Fragmented Communities. Capítulo 23. University of Chicago Press,

Waak, R.S. & Neves, M.F. 1998. *Competitividade do Sistema Agroindustrial da Cana-de-açúcar*. PENSA/FIA/FEA/USP. São Paulo.

Webb, K. E. 1979. *A Face Cambiante do Nordeste do Brasil*. Apec – Banco do Nordeste do Brasil. Rio de Janeiro.

Webb, E.L. Stanfield, B.J. Jensen, M.L. 1999. *Effects of topography on rainforest tree community structure and diversity in American Samoa, and implications for frugivore and nectarivore populations*. *Journal of Biogeography* 24 887-897.

Webb, C.O. & Peart, D.R. 2000. *Habitat associations of trees and seedlings in a Bornean rain forest*. *Journal of Ecology* 88:464-478.

Whitmore, T. C. 1997. *Tropical Forest Disturbance, Disappearance and Species Loss*. *Tropical Forest Remnants – Ecology, Management and Conservation of Fragmented Communities*. Capítulo 1. University of Chicago Press.

Yanagisawa, N. & Fujita, N. 1999. *Different Distribution Patterns of Woody Species on a Slope in Relation to Vertical Root Distribution and Dynamics of Soil Moisture Profiles*. *Ecological Research* 14:165-177.

Manuscrito 1

A Fragmentação Florestal no Centro de Endemismo Pernambuco: Avanço das Fronteiras Humanas nos Últimos 20 anos.

Manuscrito a ser enviado à Revista Brasileira de Biologia

A Fragmentação Florestal no Centro de Endemismo Pernambuco: Avanço das Fronteiras Humanas nos Últimos 20 Anos

DANTAS, M.¹ SANTOS, A.M.M.² E TABARELLI, M.³

1. Departamento de Botânica, UFPE. Email: mateus.dantas@gmail.com. Autor para correspondência.
2. Doutor, Professor substituto da Universidade Federal de Pernambuco, Deptº de Botânica. Email: biosantos@yahoo.com.br
3. Doutor, Professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Ciências Biológicas, Deptº de Botânica, Av. Prof. Moraes Rego, s/n, Recife -PE, Brasil. 50670-901. e-mail mtrelli@ufpe.br.

Abstract

Tropical deforestation has been considered a non-random process by several authors, and its effects, such as habitat fragmentation, have concerned many for its negative effect on communities. In the Brazilian Atlantic forest, the landscape use history has indicated that the forest has reduced its area considerably in preferred spots for agriculture in the last years, specially after the adoption of modern production techniques. In the present work, we execute a wide landscape analysis in the Pernambuco center of endemism of the Atlantic forest, seeking to describe the 1979 and 2000 forest remnants. Our results show that a non-random loss of vegetation has occurred between the main relief compartments, altering landscape metrics, and the distribution of vegetation in the topographic positions. These results imply that conservation planning must consider each region's economic and historical trends, and be aware of any major economic changes for each region, so we can focus our actions in sites of greater pressure.

Key words: Fragmentation, Atlantic Forest, Landscape Analysis.

Resumo

A devastação das florestas tropicais têm sido considerada não aleatória por vários autores, e os seus efeitos como a fragmentação de habitats têm preocupado muitos pelo seu efeito negativo sobre as comunidades. Na mata atlântica, o histórico de uso da paisagem tem indicado que a floresta tem reduzido significativamente a sua área em locais privilegiados para a agricultura, principalmente após a adoção de técnicas modernas de produção. Neste trabalho, realizamos uma análise ampla da paisagem no Centro de Endemismo Pernambuco da mata atlântica, procurando caracterizar os remanescentes de mata em 1979 e em 2000. Nossos resultados demonstraram que a perda não-aleatória (tendenciosa) de vegetação ocorreu entre os principais compartimentos de relevo do Centro de Endemismo Pernambuco, alterando de forma significativa as métricas de paisagem, e a distribuição de vegetação nas feições de relevo. Estes resultados implicam que o planejamento para conservação deve considerar as tendências históricas e econômicas de cada região, e estar atento a qualquer mudança econômica em cada local, para que possamos focar nossas ações onde existirem as maiores pressões.

Palavras-Chave: Fragmentação, Mata Atlântica, Análise da Paisagem.

INTRODUÇÃO

Desde a chegada do homem no continente americano, há aproximadamente 30.000 anos, o uso antrópico da paisagem natural vem alterando a cobertura natural das florestas. Pode-se deduzir que ao longo de 1000 anos de ocupação tupi pré-colombiana na região da mata atlântica, uma parte seletiva do domínio, provavelmente as terras baixas e ao longo dos rios, tenha sido queimada para agricultura itinerante pelo menos 19 vezes (Dean 1996). Apesar deste uso pelos povos nativos, a floresta teve sua principal devastação após a chegada dos europeus. Duas das principais conseqüências biológicas deste uso são a perda e fragmentação de habitat (Fahrig 2003, Soons 2003), o que também inclui o efeito de borda. Esse processo trás sérias conseqüências negativas para a sobrevivência das populações (Didham 1997) e sincronidade dos sistemas ecológicos (Laurance 1997a). A invasão de borboletas e besouros adaptados a ambientes perturbados, por exemplo, pode chegar a 250m da borda, enquanto que variações do déficit de vapor de água e conseqüente invasão de plantas adaptadas a ambientes perturbados não ultrapassam os 25 metros (Laurance 1997b).

A fragmentação comumente resulta em poucos e pequenos remanescentes envolvidos em uma matriz de agricultura, floresta secundária e área degradada (Kramer 1997). Essa configuração cria metapopulações, dando uma nova dimensão à complexidade já inerente às florestas tropicais (Grillo *et al.* 2005). Essa dimensão, apesar de infelizmente ainda não plenamente esclarecida, provavelmente é danosa para muitas espécies a nível genético e em longo prazo (Nason *et al.* 1997). A interação entre fragmentos para espécies vegetais e seus polinizadores/dispersores varia enormemente, com valores ligados à espécies, permeabilidade da matriz, estrutura do fragmento e topografia (Cardoso & Schiavini 2002). Os estudos de fragmentação em maiores escalas têm considerado distâncias de interações da ordem de 200 – 300 metros (Ranta *et al.* 1998). Thébaud & Strasberg (1997) verificaram taxas muito baixas de recolonização vegetal de espécies zoocóricas em uma floresta fragmentada com fauna extremamente degradada, da ordem de menos de um metro por ano.

Com a chegada dos europeus na Mata Atlântica, a cada ciclo de desenvolvimento, como a retirada de pau-brasil, cana-de-açúcar, café e ouro, a mata atlântica prosseguia com a perda de área e fragmentação, em uma área ainda desconhecida da ciência (Dean 1996). Essa variação de devastação pela história significou que diferentes fragmentos foram isolados, e populações de plantas e animais tiveram suas áreas reduzidas em épocas diferentes: por exemplo, os fragmentos no vale do Paraíba foram fragmentados há mais de 100 anos, enquanto que no Espírito Santo, há apenas algumas décadas (Viana 1997). Mais recentemente a fronteira humana começou a avançar sobre feições topográficas outrora não utilizadas pela agricultura e pecuária, como é o caso dos tabuleiros e topos de morro nordestinos (CPRH 2000). Este avanço tem uma forte tendência de ser de forma não-aleatória, dando preferências a locais com, por exemplo, solos mais férteis, planos e de fácil acesso (Reid 1992, Laurance 2001).

A Mata Atlântica brasileira, sustentada sob a umidade constante da Frente Polar Atlântica penetrando no litoral e sobre solos oriundos da decomposição de basaltos, possui um caráter azonal norte-sul marcante, englobando 27^º de latitude (Ab'Saber 2003). Foi marcada também por contatos com outras biotas e subsequente isolamento (Dean 1996). Estas podem ser algumas das explicações pela extraordinária biodiversidade do domínio, registrado como uma das áreas de hotspot globais, abrigando de 1 a 8% de toda a biodiversidade na Terra (CEPF 2001). Baseados em estudos conhecidos de aves, borboletas e primatas, Silva & Casteleti (2005) propuseram a subdivisão da mata atlântica em 8 centros de endemismo, sendo um deles conhecido como Centro de Endemismo Pernambuco (CP), referente a florestas Atlântica de terras baixas situada ao norte do rio São Francisco (Figura 1).

Baseado no histórico recente de devastação entre a década de 80 e 2000, é provável que os fragmentos que restavam no final da década de 70 sofreram uma acentuada perda, principalmente devido ao uso de feições topográficas (tabuleiros e topos de morro), até então considerada inferior para o plantio. É também de se esperar que regiões com ganhos de produtividade tenham experimentado taxas de devastação inferiores a locais com ganhos de área plantada. Finalmente, a variação das métricas de paisagem pode oferecer valiosas informações sobre os efeitos biológicos e causas antrópicas da fragmentação. Neste trabalho testamos se (1) houve perda significativa de vegetação nos compartimentos de relevo de

1979 a 2000 e se ela foi não-aleatória entre os compartimentos; (2) Nestes 20 anos, as métricas de paisagem em cada compartimento, variaram significativamente e (3) A perda foi não-aleatória em feições topográficas (exemplos: topo e vale), modificando a distribuição da vegetação na topografia, e se houveram mudanças significativas na vegetação em cada feição durante os períodos.

REGIÃO ESTUDADA

O CP se encontra entre as latitudes 5º 08'S e 10º 31'S, e é delimitado a leste pelo mar e a oeste pelo planalto da Borborema, com altitudes entre 300 e 1100 m, aproximadamente. Ao sul, é delimitado pelo rio São Francisco, de acordo com os estudos de endemismo de Silva & Casteleti (2005). A precipitação varia de 750 mm no extremo Norte do centro, no Rio Grande do Norte, até pouco mais de 2000 mm em direção a de Recife. A umidade também possui um eixo leste-oeste, em escala decrescente (IBGE 2002). A região é composta de 5 compartimentos de relevo distintos: (a) morros cristalinos – localizados entre Recife e Maceió, possuem uma distinta feição mamelonar, colinas sem fim, refletindo os processos de decomposição bioquímicos tropicais sobre o escudo pré-cambriano, e seu caráter climático-vegetacional. Os solos são variados, profundos e bem-drenados, toda a região estando abaixo de 300m de altitude (Ab'Saber 2003); Tabuleiros Costeiros, encontrados ao Norte (b) e ao Sul (c) da área de morros, e tem origem na mesma formação (Barreiras), mas são distintos em vários aspectos. Nos dois sub-compartimentos o relevo em geral é plano a suave ondulado, uniforme de interflúvios (tabuleiros) longos e planos, e vales profundos, podendo atingir material rochoso.

Os solos são em geral mais arenosos no tabuleiro e mais argilosos nos vales, tendo a concentração de argila bem maior nas duas feições nos tabuleiros meridionais do que nos setentrionais (Demattê *et al.* 1996). As diferenças principais entre os tabuleiros Norte e Sul estão na drenagem. Enquanto a Norte de Recife ela é efêmera e torrencial, com grande tendência a hidromorfismo, ao Sul de Maceió é perene e perfeita, nas partes baixas dos vales e nos tributários das cabeceiras (Webb 1979); (d) Planalto da Borborema: É um maciço de composição e morfologia muito semelhante aos morros cristalinos, mas que se eleva em cotas acima de 300 metros de altitude, e possui decomposição mais modesta, com freqüentes afloramentos rochosos (ANEEL 1998). Está localizado à oeste dos morros

cristalinos, distando no mínimo 70km da costa; (e) As depressões pré-planálticas: região de aplanamento e depressão local, não seguindo o padrão leste-oeste de elevação, e de características hídricas deficientes. É importante notar que pelas suas deficiências hídricas, tanto as depressões pré-planálticas quanto boa parte do planalto da Borborema são considerados por muitos autores como áreas de transição para semi-árido (IBGE 2002). No entanto, Coimbra-Filho (1996) e Vasconcelos Sobrinho (1971) argumentam que o avanço da área de transição tem tido uma forte facilitação antrópica. De fato, delimitações de tipos vegetacionais enfatizando índices de precipitação têm entrado em desacordo com análises visuais de imagens de satélite (Dantas, *obs pessoa*).

A vegetação se encontra em seu clímax climático em geral no compartimento dos morros cristalinos, com exceções nos tabuleiros onde a camada arenosa é menos espessa e nas várzeas aluviais, e no planalto da Borborema onde a chuva orográfica ocorre, devido à proximidade da encosta ao litoral (Paraíba) ou da maior penetração (em Alagoas) da Frente Polar Atlântica (Andrade 1964).

HISTORICO AMBIENTAL NO CENTRO DE ENDEMISMO PERNAMBUCO

Para o homem, a coexistência com a floresta tropical foi problemática. Estima-se pela população média de 600 pessoas em 70 km² para uma aldeia Tupi, dominantes da Mata Atlântica durante os 1000 anos que antecederam a chegada dos europeus, que todo o domínio poderia ter sido sujeito ao processo de corte-e-queima em apenas 55 anos, apesar da preferência indígena por terrenos de baixada, ao longo dos rios e locais mais acessíveis, o que pode ter tornado esses terrenos mais afetados e outras regiões ficado intactas (Dean 1997).

A exploração européia data de 1500 em diante. A partir desta data, a extração seletiva por pau-brasil (*Ceasalpinea echinata*) foi levada a cabo por portugueses e franceses, com a instalação das primeiras feitorias, que deram início ao povoamento. A partir da segunda metade do século XVI, engenhos de cana-de-açúcar foram implantados ao Norte do Rio São Francisco nos baixios inundáveis do Baixo Capibaribe, se estendendo para as baixadas litorâneas vizinhas buscando a proximidade com o mercado europeu. A fertilidade dos solos de aluvião (os famosos solos argilosos de massapê) e o acesso facilitado dos rios navegáveis, assim como o uso da água para energia explica o padrão de ocupação humana

ao longo dos grandes rios da região, o que levou ao aparecimento de muitas cidades ao longo destes cursos d'água. As cidades surgiram nas encostas, pois apesar de procurarem a proximidade dos rios, os colonizadores temiam as enchentes. Os engenhos se espalharam principalmente na região dos morros cristalinos entre Recife e Barreiros, e mais moderadamente nas várzeas entalhadas nos tabuleiros ao Norte de Recife, e ao Sul de Maceió. Ao final do século XVI, toda a costa nordestina já se encontrava bem ocupada. A proximidade dos rios, assim como na época pré-colombiana, continuou a ser primordial para a ocupação humana (Andrade 1964).

Ao observar a vegetação pernambucana entre 1816-18, o estudioso francês Louis-François Tollenare estimou que a oitenta milhas do litoral existiam de 20 a 25 vezes mais mata do que terra cultivada na região. Foi a influência da revolução industrial, a partir do século XIX, junto com a eterna ligação entre os grupos canavieiros e a política, que provocou a maior transformação na zona canvieira. A monocultura da cana-de-açúcar, explorada segundo regras mais modernas de administração, propiciava a promoção e a dispersão de técnicas de irrigação, drenagem, adubação e mecanização, levando em conta a oferta de água e a declividade das encostas (Webb 1979). Durante esta época o algodão também teve bastante êxito, nos tabuleiros ao Norte de Recife, sendo responsável pelo fechamento de vários engenhos. Nas áreas ao Sul de Barreiros e no cristalino Norte, a Oeste dos tabuleiros, a ocupação foi bem mais recente, datando da implantação do instituto do açúcar e do álcool (IAA), em 1934. Com o PROALCOOL, a partir da década de 70, as usinas agora dispunham de recursos para expandir a produção em áreas antes não-favoráveis, como os tabuleiros, proliferando as destilarias e com conseqüências graves para os assentamentos, matas, capoeiras, e cursos hídricos (CPRH 2001). Entre 80 e 89, no auge do programa, pôde-se notar que enquanto em Pernambuco o aumento de produção se deu em ganhos de produtividade, em Alagoas ocorreu por aumento de área plantada, tendo a produtividade de fato caído 1,69% (Tabela 1).

METODOLOGIA

Bases digitais

Para este trabalho, foram utilizadas imagens de satélite LANDSAT MSS de 1979 e 1977, com 43 metros de resolução, e LANDSAT ETM+ de 2000, com 30 metros de resolução (Figura 3). De posse desse material, foi realizada a classificação supervisionada (para a imagem de 2000, a partir de dados de GPS coletados na Estação Ecológica de Murici – AL, Usina Serra Grande, e ao Longo da BR-101, do Sul de Alagoas, até Itabaiana – PB) com o algoritmo de máxima verossimilhança para extrair os dados de vegetação, e retirados os fragmentos florestais com menos de 10 hectares. O software utilizado foi o ERDAS IMAGINE 8.4. O modelo digital de terreno usado foi o SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), de 93 metros de resolução, para toda a área de estudo.

A fonte deste conjunto de dados foi o Global Land Cover Facility (GLCF), <http://www.landcover.org>.

Unidades de análise

Para analisar a paisagem, os compartimentos de relevo foram definidos com base no agrupamento de feições topográficas distintas, do modelo de elevação digital. A delimitação das unidades foi nada mais do que um refinamento dos mapas de compartimento de relevo apresentados pelo IBGE (2002), e também pelo critério visual da vegetação classificada pela imagem de satélite. Os limites então foram fixados de acordo com a Figura 2 e alcançam 65.327,22 Km². A área analisada foi de 23.950,67 Km², o que representa 36,66% da área total do CP, sendo incluídas apenas as porções das imagens de satélite com ausência de nuvens, (Figura 2). O refinamento do mapa de compartimentos do IBGE (2002) foi realizado com base no índice de posição topográfica, que será explicado adiante. Os seguintes grupos de compartimentos foram destacados:

- (a) Morros Cristalinos: Região de predominância de topos e vales, com poucas regiões planas.
- (b) Tabuleiros Norte: Ao Norte dos morros cristalinos, com predominância de regiões planas
- (c) Tabuleiros Sul: Idem, mas ao Sul dos morros cristalinos
- (d) Planalto da Borborema: Terrenos acima da isoeta de 300 metros

(e) Depressões Pré-Planálticas: Região predominantemente plana a oeste dos Tabuleiros Norte, a qual não segue o padrão leste-oeste de elevação.

Os morros cristalinos e os dois tabuleiros são considerados os compartimentos de relevo principal no CP, por compor a região da Zona da Mata (Webb 1979, CPRH 2000).

Análise da paisagem

A verificação de mudanças da vegetação envolveu o cruzamento dos dados de 1979 com os de 2000 (Figura 4). As áreas para cada período foram calculadas no software Arcview 3.2a, e separadas para cada compartimento de relevo (Morros Cristalinos, Tabuleiros Sul, Tabuleiros Norte, Depressões Pré-planálticas e Planalto da Borborema).

Para estimar o estado dos fragmentos florestais detectados, tornou-se necessário o cálculo de métricas de paisagem. Essas medidas são de valiosa ajuda para o analista de paisagem, apesar existirem dúvidas quanto às relevâncias biológicas de seus valores (Bogaert 2003, Grillo 2005), pois podem facilitar de forma grandiosa os trabalhos de restauração florestais e fornecer arcabouços para modelos de conservação (Kramer 1997). As métricas foram calculadas usando o módulo *patch analyst* para Arcview, que usa a interface do Fragstats. Todas as análises foram executadas ao nível de classe, sendo uma média dos valores encontrados para cada fragmento. Como forma de reduzir o erro no índice de forma causado por fragmentos demasiadamente pequenos, para essa análise foram separados os fragmentos maiores de 10 hectares.

As medidas de área e perímetro são básicas em sistemas de informação geográfica. A partir delas é possível calcular índices de forma e borda, que podem oferecer uma medida da penetração dos fatores físicos naquele fragmento. As medidas de isolamento possuem um papel fundamental para a teoria da biogeografia de ilhas (Ricklefs 2001), e os índices de proximidade e de vizinhança são os mais conhecidos para este fim. O de proximidade é calculado somando a área dos fragmentos que caem dentro de uma distância fixa da borda, e o índice de vizinhança é a média da distância mais próxima entre os fragmentos. Na nossa análise, foi usada uma distância de 200 metros, que reflete o limite aproximado da dispersão

por vento (Kramer 1997). Finalmente, os índices de área núcleo (divisão da área total do fragmento com sua área sem uma área de borda a partir de uma distância fixa) dos fragmentos foram também calculados, para uma borda de 200 metros, próximo ao limite dos efeitos de borda (Laurance 1997b).

Os cálculos das métricas de forma (Tabela 3), proximidade e núcleo (Tabela 4), e índice de posição topográfica (Tabela 5) foram realizados. Os testes estatísticos foram feitos em cada compartimento de relevo principal.

Com o objetivo de analisar feições individuais dentro de cada compartimento, foi calculado o índice topográfico (Weiss 2001) com a extensão para ArcView 3.2a “Topographic Position Index v. 1.3a” (Jenness 2006). Com o objetivo de medir a precisão da classificação TPI do modelo SRTM com pixel de 93 metros, este foi comparado a um modelo de 10 metros, da área da Usina Trapiche. Para a região de estudo, foi calculado o TPI com um raio circular de 5 pixels (450 metros), e classificação de mapa de inclinação com 6 classes topográficas: (1) topo, (2) inclinação superior, (3) inclinação plana, (4) plano, (5) inclinação inferior e (6) vale (Figura 5). Essa janela de análise de 450 metros foi escolhida de forma que os topos fossem delimitados com o máximo de resolução no modelo SRTM.

Análise Estatística

Para testar a hipótese da perda não-aleatória de vegetação entre os compartimentos e entre períodos (1), foi usado o teste de Kruskal-Wallis, comparando as áreas de cada fragmento com mais de 10 hectares em cada compartimento. Esperamos que, caso houvesse perda não-aleatória, o padrão da diferença entre a área média dos compartimentos seria modificado. Foi usado o Mann-Whitney para saber quais compartimentos variaram significativamente entre 1979 e 2000, e o Qui-Quadrado para testar a diferença entre o número de fragmentos. O Mann-Whitney também foi usado para testar a diferença entre as métricas de paisagem (2). Para testar a modificação do padrão de distribuição da vegetação na topografia (3), foi usado o teste de Kruskal-Wallis, comparando a proporção de área vegetada em cada feição, e o Mann-Whitney para verificar quais feições tiveram área reduzida significativamente entre 1979 e 2000.

Em cada teste Kruskal-Wallis, caso significativo, todas as categorias foram comparadas uma a uma pelo método de Dunn para verificar a significância.

Para a comparação dos modelos de elevação de terreno com 93 metros e 10 metros, foi usada a correlação de Pearson.

Para testar a normalidade em cada conjunto de dados, foi usado o teste Kolmogorov-Smirnov (aderência liliefors).

RESULTADOS

Partindo da paisagem de 1979, foi observado que a área analisada como um todo teve uma redução de 24,50% em área florestal, sendo que esta perda foi significativa para os 5 compartimentos de relevo (Tabela 2). Enquanto os morros cristalinos e os tabuleiros Norte perderam 14% e 27% respectivamente, os tabuleiros Sul tiveram uma redução de 59% na sua área florestal, e as áreas de depressão pré-planáltica um ganho de 23%.

A área média dos fragmentos passou de 48 ha para 34 ha e número de fragmentos foi reduzido significativamente de 3988 para 2906 ($X^2 = 169,81$, gl = 1, $p = 0.000$). A variação de área média afetou todos os fragmentos significativamente. A distribuição de vegetação em 1979 era não aleatória, como pode ser visto pelo diagrama do teste Kruskal-Wallis (Figura 6). A modificação deste padrão quando comparado com o diagrama de 2000 demonstra que também a perda de vegetação não foi aleatória nos compartimentos entre 1979 e 2000, fazendo com que a área média do compartimento Tabuleiro Norte se tornasse não-significativa em relação aos demais. A diferença entre o Tabuleiro Sul e os outros compartimentos se manteve significativa, mas a média de área caiu de 70 ha para 34 ha. No período estudado, os tabuleiros passaram a ter área média significativamente diferente entre si, assim como os morros cristalinos e o planalto da Borborema (Figura 6).

A comparação da classificação TPI dos modelos de elevação com 93 metros e 10 metros resultou em uma diferença não-significativa (r de Pearson = 0,9953; gl = 4; $p = 0.000$).

Portanto, o modelo de 93 metros delimita corretamente as feições em uma janela de análise de 450 metros. É importante salientar no entanto, que a medida que modelos de elevação com maior resolução (30 metros para SRTM existem, mas não são disponibilizados) forem adquiridos, janelas de análise menores poderão ser utilizadas.

Mares de Morros

Neste compartimento de relevo as médias das áreas variaram significativamente, de 42 para 36 ha ($U= 2256088.00$, $p= 0.0000$). O número de fragmentos aumentou de 2370 para 2514 ($X^2 = 4,26$, $gl = 1$, $p = 0,040$). O índice de forma médio ($U= 2834075.50$, $p= 0.0032$) variou significativamente no período analisado. O índice de área núcleo média ($U= 1641594.00$, $p= 0.0603$) e a inclinação média ($U=1950042.00$, $p=0.2626$) não variam significativamente (Tabela 3). A distância ao fragmento mais próximo variou significativamente, de acordo com o teste Mann-Whitney ($U= 2294399.50$, $p= 0.0000$), passando de 402 (1979) para 429 metros (2000) em média (Tabela 4).

No caso das feições topográficas (Tabela 5), não houve modificação da proporção de áreas vegetadas (Figura 7), e foi observado um uso mais intenso das áreas planas e topos de 1979 a 2000, os quais perderam 29% e 32% de suas áreas respectivamente. As proporções individuais de todas as feições variaram significativamente entre os períodos, menos as planas (Tabela 5). A perda total de vegetação no compartimento foi de 14,91%.

Tabuleiros Norte

Nos tabuleiros setentrionais, as áreas médias variaram significativamente de 74 para 44 ha ($U= 170715.00$, $p= 0.0000$) e o número de fragmentos variou significativamente de 671 para 772 ($X^2 = 7,06$, $gl = 1$, $p = 0,0085$). Os índices de forma ($U= 246133.50$, $p= 0.1030$) e índice de núcleo ($U= 154238.50$, $p= 0.1885$) não variaram significativamente, mas a inclinação média ($U= 155868.00$, $p= 0.0000$) sim (Tabela 3). A distância ao fragmento mais próximo não variou significativamente ($U= 28429.50$, $p= 0.3918$), passando de 478 a 434 de 1979 a 2000 (Tabela 4).

Nas feições, não houve diferença significativa no padrão de distribuição dos remanescentes (Figura 7), mas a perda de vegetação em cada uma foi significativa, menos

nas inclinações planas e vales (Tabela 5), tendo as áreas planas perdido 52,2% das suas áreas de 1979 (Tabela 4). As áreas de vale tiveram um ganho de 2,39%. Perda total: 27,76%.

Tabuleiros Sul

Nos Tabuleiros Sul as áreas médias variaram significativamente de 70 para 34 ha ($U=161072.00$, $p=0.0000$) e o número de fragmentos variou significativamente de 764 para 516 ($X^2 = 48,05$, $gl = 1$, $p=0,000$). Os índices de forma ($U=145886.50$, $p=0.0000$), índice de núcleo ($U=134310.00$, $p=0.0030$) e inclinação ($U=108182.00$, $p=0.0000$) todos variaram significativamente de 1979 a 2000 (Tabela 3). No cálculo da distância ao fragmento mais próximo, o valor variou significativamente ($U=66892.00$, $p=0.0006$), variando de 408 metros em 1979, a 756 em 2000 (Tabela 4). Perda total: 59,75%.

Nas proporções de vegetação por feição (Tabela 5), a devastação intensa (56,9%) se deu principalmente em topos (62%), inclinações superiores (64%) e planos (83%), o que levou essas áreas a diferirem significativamente das áreas de inclinações inferiores e vales, modificando o padrão das proporções de distribuição da vegetação por feição (Figura 7). Entre os períodos analisados, todas as proporções individuais variaram significativamente (Tabela 5).

DISCUSSÃO

A análise da perda florestal ocorrida na área de estudo entre 1979 e 2000 se mostrou bastante esclarecedora quando cruzada com os dados históricos para esta época. Durante o período estudado, os estímulos à produção de cana-de-açúcar estiveram no auge com o proalcool, de 1980 a 1989), atingindo posteriormente mais uma das crises cíclicas (1990 – 2000) que o setor vem sofrendo ao longo dos séculos. Esta janela de tempo é interessante quando se analisa a extensão e como se deu a devastação. A perda não-aleatória de vegetação ocorreu até mesmo entre compartimentos de relevo similares: os tabuleiros Sul e Norte. Este padrão ocorreu por diversos fatores, entre elas as condições hídricas privilegiadas do compartimento meridional, de pluviosidade e drenagem superiores ao

setentrional, o que pode ter conferido vantagem ao estabelecimento de plantações de cana-de-açúcar. De fato, a produção de cana alagoana, concentrada em sua maior parte nos tabuleiros, é hoje a maior do nordeste (IBGE, 1989). A perda aguda de vegetação no tabuleiro Sul fez com que este agora possuísse mais fragmentos menores que o tabuleiro Norte, enquanto em 1979 eles não diferiam no tamanho dos remanescentes.

A abertura de uma nova fronteira agrícola no tabuleiro Sul do estado de Alagoas, sob o novo paradigma de limitação topográfica para o setor, mudou completamente a paisagem, como se vê na própria comparação visual (Figura 4). A perda florestal no período, de forma significativa em todas as feições, para os tabuleiros Sul (56% de perda total de vegetação, 83% de perda nas áreas planas) mostrou como, através da análise das métricas de paisagem, este compartimento teve seu habitat em potencial degradado: a perda de área núcleo chegou a 87%, e a distância média ao fragmento mais próximo aumentou em 46%. Este uso diferenciado das feições neste compartimento levou à modificação do padrão de distribuição de vegetação: os remanescentes agora se encontram preferencialmente em vales, inclinações planas e inferiores. O comprometimento da qualidade da vegetação no local deve ter sido inevitável, tanto em estrutura como em diversidade de espécies. Enquanto em 1979 a quantidade de vegetação no tabuleiro Sul era significativamente maior que nos demais compartimentos, em 2000 passou a ser significativamente menor.

Para outros compartimentos a degradação também modificou a distribuição da vegetação. Apesar da perda em geral ter sido significativa para os morros cristalinos e os tabuleiros Norte (e não ter ocorrido um aumento significativo para as depressões pré-planálticas), ganhos de área de vegetação e a sua perda não significativa para algumas feições indicam mudanças de valores para as regiões. Os ganhos em áreas de vale para os tabuleiros setentrionais podem indicar uma redução do uso desta feição pelos produtores de cana-de-açúcar e pequenos produtores, provavelmente devido à questões topográficas e à urbanização da população. A mudança não-significativa na distância média entre fragmentos provavelmente teve origem nos ganhos de área dos vales (112,43 ha, ou 2,39%). Os ganhos em áreas de inclinações inferiores nas regiões de morros cristalinos podem ter indicado uma mudança de mentalidade dos produtores da região.

Obrigados a tomar medidas conservacionistas dos recursos hídricos graças à forte concorrência com os produtores dos tabuleiros Sul e da região Centro-Sul, os produtores recompuseram várias matas ciliares, que ficam predominantemente em feições de inclinação inferior. Este padrão pode ser verificado claramente para as matas da usina Trapiche (Usina Trapiche S.A.), analisadas à parte neste estudo, as quais tiveram um ganho de 700 hectares, predominantemente em encostas e matas ciliares. De acordo com o relatório da própria usina, a área total reflorestada foi de 253,97 ha, de acordo com registros de 10 anos. Esta diferença de áreas pode ser devido à regeneração natural dos fragmentos. Outras usinas de cana-de-açúcar nos morros cristalinos em Alagoas e Pernambuco, que possuem programas de reflorestamento, provavelmente possuem este padrão de recuperação de áreas. No entanto, foi constatado que em termos florísticos as áreas reflorestadas têm tido sucesso inferior do que áreas de regeneração natural para a recuperação das características originais dos fragmentos, com a proximidade de áreas intactas sendo um fator determinante para a melhoria em termos de riqueza e heterogeneidade das espécies (Leão e Lobo, 2006).

Trabalhos sobre perda florestal e análise da fragmentação têm oferecido dados valiosos sobre os processos antrópicos na paisagem natural. Kramer (1997) observou como as atividades humanas em uma paisagem tropical têm o efeito de modificar as métricas de paisagem, no caso a redução das atividades de pastagem levou estas a se tornarem mais compactas (índices de forma menores), e portanto evidenciou a tendência de expansão não-aleatória das atividades humanas. Nos compartimentos analisados, vê-se a clara tendência de modificação das métricas de paisagem. A mudança significativa nos morros cristalinos e nos tabuleiros Sul do índice de forma indica a provável ocupação dos topos de morros, no primeiro, e de áreas planas, no segundo, pela cana-de-açúcar. Isto pode ser inferido já que estas feições são caracteristicamente de forma mais redonda, que tendem a ter índice de forma igual a 1. Para a mudança da inclinação média dos fragmentos, a devastação em áreas planas de ambos os tabuleiros significou que nestes compartimentos, esta métrica agora difere significativamente, mais uma vez confirmando a tendência da cana de se estabelecer nesta feição.

A combinação do índice de área núcleo com a distância média ao fragmento próximo dá uma clara noção do estado de cada fragmento, e dos processos de interações entre metapopulações. Pelos resultados, vemos que nos morros cristalinos, o fato do índice núcleo

não variar e a distância sim, indica uma tendência ao aumento do isolamento, de fragmentos, mas não a modificação do estado dos remanescentes. Para os Tabuleiros, os resultados são antagônicos. Enquanto que nos tabuleiros Norte nem o isolamento nem o índice de área núcleo variou significativamente, no Sul os dois diferiram de 1979 para 2000, indicando uma piora no estado geral dos remanescentes. Ranta (1998) em sua análise da mata cristalina Sul pernambucana, mostrou como expansões de área florestal têm grandes conseqüências para a conectividade dos fragmentos, e portanto o intercâmbio biótico. Portanto trabalhos de recuperação florestal seriam de valiosa ajuda, com as métricas de fato servindo para monitoramento a nível regional.

As perdas florestais para os próximos anos têm tendências incertas. De um lado, a crescente demanda pelos subprodutos da cana-de-açúcar, principalmente o álcool, com a falácia dos “créditos de carbono” (não considera a biodiversidade) e “combustível verde” (não é uma solução do ponto de vista socioambiental), que pode levar a uma maior devastação principalmente nas áreas de maior produção, como o Centro-Sul, e o tabuleiro Sul; e por outro lado a maior exigência de regularização da situação de reservas legais, APPs (áreas de proteção permanente) e certificados ambientais para exportação, o que pode levar à recuperação de áreas como ocorreu na Usina Trapiche.

Os resultados deste trabalho mostram que a definição de áreas prioritárias para conservação e reflorestamento deve levar em consideração as tendências de mercado e fatores históricos os quais cada região é submetida, de forma a contrabalancear as pressões desiguais na devastação, e promover uma preservação mais homogênea.

TÓPICOS E SUGESTÕES

1. O deflorestamento tem ocorrido de forma não-aleatória (desigual, não-homogênea) no Centro de Endemismo Pernambuco no período 1979 - 2000. Comparando os compartimentos de relevo da região, Os tabuleiros Sul (sul de Alagoas) foram os mais devastados, seguidos pelos tabuleiros Norte (Paraíba, Rio Grande do Norte e Norte de Pernambuco) e pelos morros cristalinos (Sul de Pernambuco e Norte de Alagoas).

2. Esta perda florestal também foi desigual em termos de posições topográficas (feições de relevo), sendo a perda, em geral, mais acentuada em áreas planas do que em áreas inclinadas.
3. Este deflorestamento segue de perto o padrão de avanço da fronteira agrícola da cana-de-açúcar, que prioriza áreas planas e facilmente mecanizáveis, e regiões hidrologicamente mais privilegiadas – apesar de em muitos casos já avançar sobre áreas desfavoráveis, provavelmente devido ao uso de adubação e irrigação.
4. A devastação ocorrida no período estudado modificou significativamente os índices da paisagem, indicando uma redução em termos regionais da capacidade de manter biodiversidade e interações entre populações. A mudança desigual também indicou em que aspectos cada região teve sua paisagem modificada.
5. Apesar da perda como um todo, ganhos de área florestal em alguns casos (certas usinas dos morros cristalinos) indicam que é possível a preservação da mata em termos de área, e o aumento da produtividade.
6. As políticas de conservação precisam levar em conta o histórico de devastação de cada região, e as tendências de mercado de sua(s) forma(s) de uso predominantes, para que as vulnerabilidades de devastação sejam conhecidas e os locais de maior tendência à perda florestal possam receber a atenção necessária, e de forma que a estrutura da paisagem seja melhorada em termos biológicos.

REFERÊNCIAS

- Ab'Saber, A. N. 2003. *Os Domínios de Natureza no Brasil – Potencialidades Paisagísticas*. Ateliê Editorial, São Paulo.
- Andrade, M. C. 1964. *A Terra e o Homem no Nordeste*. Editora Brasiliense, Brasília.
- ANEEL, SRH, IBAMA. 1998. *Atlas Hidrológico do Brasil*. Brasília.
- Bogaert, J. 2003. *Lack of Agreement on Fragmentation Metrics Blurs Correspondence between Fragmentation Experiments and Predicted Effects*. Ecology and Society Vol. 7. No. 1. Resp. 6.
- Cardoso, E. & Schiavini, I. 2002. *Relação entre distribuição de espécies arbóreas e topografia em um gradiente florestal na Estação Ecológica do Panga (Uberlândia, MG)*. Revista Brasileira de Botânica. Vol. 25, No. 3.
- Coimbra-Filho, F. & Câmara, I. G. 1996. *Os limites originais do Bioma Mata Atlântica na Região Nordeste do Brasil*. Fundação Brasileira para Conservação da Natureza - FBCN, Rio de Janeiro.
- CPRH. 2000. *Caracterização Socioambiental do Litoral Sul de Pernambuco – Uso e Ocupação do Solo*.
- CEPF. 2001. *Perfil do Ecossistema – Mata Atlântica, Hotspot de Biodiversidade*. Critical Ecosystem Partnership Fund, Brasil.
- Dean, W. 1996. *A Ferro e Fogo: A História da Devastação da Mata Atlântica Brasileira*. Companhia das Letras, São Paulo.
- Demattê, J.L.I. Mazza, J.A. e Demattê, J.A.M. 1996. *Caracterização e Gênese de uma Topossequência Latossolo Amarelo-Podzol Originado de Material da Formação Barreiras – Estado de Alagoas*. Scientia Agrícola Vol. 53 No. 1.

Didham, R.K. 1997. *The Influence of Edge Effects and Forest Fragmentation on Leaf Litter Invertebrates in Central Amazonia*. Tropical Forest Remnants – Ecology, Management and Conservation of Fragmented Communities. Capítulo 5. University of Chicago Press.

Fahrig, L. 2003. *Effects of Habitat Fragmentation on Biodiversity*. Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics 34:487-515.

Grillo, A. 2005. *As Implicações da Fragmentação e da Perda de Habitats sobre a Assembléia de Árvores na Floresta Atlântica ao Norte do Rio São Francisco*. Tese de Doutorado. Recife.

IBGE. 1989. *Anuário Estatístico do Brasil: 1980 – 89*. Rio de Janeiro.

IBGE, 2002. *Atlas Nacional do Brasil - 4ª edição*.

Jenness, J. 2006. *Topographic Position Index (tpi_jen.avx) extension for ArcView 3.x, v. 1.3a*. Jenness Enterprises. Disponível em: <http://www.jennessent.com/arcview/tpi.htm>.

Kramer, E.A. 1997. *Measuring Landscape Changes in Remnant Tropical Dry Forests*. Tropical Forest Remnants – Ecology, Management and Conservation of Fragmented Communities. Capítulo 25. University of Chicago Press.

Laurance, W.F. 2001. *Amazonian Deforestation Models*. Science, 291.

Laurance, W.F. 1997a. *Hyper-Disturbed Parks: Edge Effects and the Ecology of Isolated Rainforest Reserves in Tropical Australia*. Tropical Forest Remnants – Ecology, Management and Conservation of Fragmented Communities. Capítulo 6. University of Chicago Press.

Laurance, W.F. 1997b. *Tropical Forest Fragmentation: Synthesis of a Diverse and Dynamic Discipline*. Tropical Forest Remnants – Ecology, Management and Conservation of Fragmented Communities. Capítulo 32. University of Chicago Press.

Leão, T.C.C. & Lôbo, D. 2006. *Caracterização biológica dos modelos de restauração na floresta Atlântica nordestina*. Relatório Conservation International do Brasil, Universidade Federal de Pernambuco, Recife.

Nason, J.D. Aldrich, P.R. Hamrick, J.L. 1997. *Dispersal and the Dynamics of Genetic Structure in Fragmented Tropical Tree Populations..* Tropical Forest Remnants – Ecology, Management and Conservation of Fragmented Communities. Capítulo 20. University of Chicago Press.

Ranta, P. Blom, T. Niemelä, J. Joensuu, E. Siitonen, M. 1998. *The Fragmented Rain Forest of Brazil: Size, Shape and Distribution of Forest Fragments*. Biodiversity and Conservation 7:385-403.

Reid, W.R. 1992. *How many species will there be? Tropical Deforestation and Species Extinction*, Capítulo 3. Chapman and Hall.

Ricklefs, R.E. 2001. *A Economia da Natureza*. Ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro.

Silva, J.M.C. & Casteleti, C.H.M. 2005. *Estado da Biodiversidade da Mata Atlântica brasileira*. Mata Atlântica – Biodiversidade, Ameaças e Perspectivas. Fundação SOS Mata Atlântica, Conservation International do Brasil. Centro de Ciências Aplicadas a Biodiversidade. Belo Horizonte.

Soons, M.B. 2003. *Habitat Fragmentation and Connectivity – Spatial and Temporal Characteristics of the Colonization Process in Plants*. Utrecht University, Holanda.

Thébaud, C. & Strasberg, D. 1997. *Plant Dispersal in Fragmented Landscapes: A Field Study of Woody Colonization in Rainforest Remnants of the Mascarene Archipelago*. Tropical Forest Remnants – Ecology, Management and Conservation of Fragmented Communities. Capítulo 21. University of Chicago Press.

Vasconcelos Sobrinho, J. 1971. *As Regiões Naturais do Nordeste, o Meio e a Civilização*. Conselho de Desenvolvimento de Pernambuco, Recife.

Viana, V. M. 1997. *Dynamics and Restoration of Forest Fragments in the Brazilian Atlantic Moist Forest*. Tropical Forest Remnants – Ecology, Management and Conservation of Fragmented Communities. Capítulo 23. University of Chicago Press.

Webb, K. E. 1979. *A Face Cambiante do Nordeste do Brasil*. Apec – Banco do Nordeste do Brasil. Rio de Janeiro.

Weiss, A. 2001. *Topographic Position and Landforms Analysis*. ESRI User Conference, San Diego, CA.

TABELAS

Tabela 1. Taxas de crescimento da cana-de-açúcar no decênio 1980 - 89. Adaptado de IBGE (1989).

	Produção	Área	Produtividade
BRASIL	6,77%	5,48%	1,27%
São Paulo	6,90%	6,14%	0,71%
Pernambuco	4,30%	2,94%	1,32%
Alagoas	2,43%	4,20%	-1,69%

Tabela 2. Áreas analisadas na área de estudo.

	Total Analisado (km ²)	Total Vegetação (km ²)	% de Cobertura	Perda 1979-2001	
2001	Morros Cristalinos	9.493,57	1.244,38	13,11%	
	Tabuleiros Norte	3.433,65	459,56	13,38%	
	Tabuleiros Sul	4.531,97	272,16	6,01%	
	Borborema	3.348,11	404,70	12,09%	
	Depressões Pré- Planáticas	3.143,36	175,11	5,57%	
	Total	23.950,67	2.555,93	10,67%	
	1979	Morros Cristalinos	9.493,57	1.462,41	15,40%
Tabuleiros Norte		3.433,65	636,13	18,53%	27.76%
Tabuleiros Sul		4.531,97	676,21	14,92%	59.75%

	Total Analisado (km ²)	Total Vegetação (km ²)	% de Cobertura	Perda 1979-2001
Borborema	3.348,11	469,21	14,01%	13.75%
Depressões Pré- Planáticas	3.143,36	141,26	4,49%	-23.96%
Total	23.950,67	3.385,24	14,13%	24.50%

Teste Mann-Whitney para as diferenças na média de tamanho dos fragmentos entre 1979 e 2000:

Depressões: U= 46580.50, p= 0.0011; Tabuleiros Norte: U= 170715.00, p= 0.0000;

Tabuleiros Sul: U= 161072.00, p= 0.0000; Morros Cristalinos: U= 2256088.00, p= 0.0000;

Borborema: U= 288033.50, p= 0.0000; Área Total: U=8186972.00, p=0.0000

Tabela 3. Métricas de paisagem da área de estudo (fragmentos maiores de 10 hectares)

		Tamanho				
		Número	Médio	Índice	Índice de	
		de	do	de	Forma	
		Fragmentos	Fragmento	Forma	Ponderado	
			(ha)	Médio	pela Área	
				Inclinação		
				Média (%)		
2001	Morros					
	Cristalinos	2514	36,38	2,08	16,81	5,32
	Tabuleiros					
	Norte	772	44,20	2,21	7,04	4,89
	Tabuleiros					
	Sul	516	34,04	2,37	11,95	3,82
	Borborema	969	27,63	1,92	20,37	4,93
	Depressões	413	19,26	2,02	7,81	3,05
	Total	2906	61,34	2,85	13,97	5,85
1979	Morros					
	Cristalinos	2370	42,19	1,87	16,47	3,97
	Tabuleiros					
	Norte	671	74,36	1,97	5,91	4,60

	Número de Fragmentos	Tamanho Médio do Fragmento (ha)	Índice de Forma Médio	Inclinação Média (%)	Índice de Forma Ponderado pela Área
Tabuleiros					
Sul	764	70,37	1,99	8,84	4,52
Borborema	864	36,86	1,79	19,06	4,04
Depressões	265	19,96	1,66	7,19	2,06
Total	3988	60,73	2,13	11,6	4,53

Tabela 4. Métricas de proximidade e núcleo.

		200 metros		Núcleo com 200 metros		
		Dist. média				
		ao Frag. mais Próximo (metros)	Índice de Proximidade Médio (200m)	Área Núcleo Total (ha)	Área Núcleo Média (ha)	Índice de Área Núcleo
2001	Morros					
	Cristalinos	429	42,88	20.796	29,71	22.77
	Tabuleiros					
	Norte	434	41,38	10.632	56,25	31.27
	Tabuleiros Sul	756	9,88	1.732	16,98	9.87
	Borborema	469	26,05	6.140	31,81	23.2
	Depressões	924	4,56	796	11,88	10.02
Total	456	54,31	41.948	33,94	23.65	
1979	Morros					
	Cristalinos	402	35,71	17.404	22,99	17.39
	Tabuleiros					
	Norte	478	55,1	15.004	45,33	30.09
	Tabuleiros Sul	408	62,98	14.172	39,37	26.34
	Borborema	446	33,14	4.452	17.32	14.02
	Depressões	864	3,59	312	8.43	5.89
Total	416	71,98	51.496	28.12	21.3	

Tabela 5. Classificação topográfica e sua vegetação remanescente.

	Área Total (ha)	Vegetação		Perda			
		1979 (ha)	Vegetação 2000 (ha)				
Mares de Morros	Topo	927.59,66	20.136,60	21.71%	13.604,87	14.67%	32.44%
	Inclinação superior	158.406,43	32.096,43	20.26%	22.203,71	14.02%	30.82%
	Inclinação plana	316.771,35	55.043,96	17.38%	51.562,74	16.28%	6.32%
	Plano	67.641,23	5.593,30	8.27%	3.926,64	5.81%	29.80%
	Inclinação inferior	209.893,06	20.923,66	9.97%	21.439,14	10.21%	-2.46%
	Vale	88.649,65	11.351,81	12.81%	10.957,41	12.36%	3.47%
	Total	934.121,40	145.145,78	15.54%	123.694,53	13.24%	14.78%
Tabuleiros Norte	Topo	17.612,82	3.070,39	17.43%	2.931,14	16.64%	4.54%
	Inclinação superior	61.093,94	13.433,62	21.99%	8.740,67	14.31%	34.93%
	Inclinação plana	61.650,93	16.139,89	26.18%	12.541,91	20.34%	22.29%
	Plano	120.964,91	17.215,83	14.23%	8.214,82	6.79%	52.28%
	Inclinação inferior	57.652,50	8.839,27	15.33%	8.409,42	14.59%	4.86%
	Vale	20.229,14	4.709,38	23.28%	4.821,81	23.84%	-2.39%
	Total	339.204,26	63.408,41	18.69%	45.659,80	13.46%	27.99%

	Área Total (ha)	Vegetação		Vegetação		Perda	
		1979		2000			
		(ha)		(ha)			
Tabuleiros Sul	Topo	23.741,50	3.242,5	13.66%	1.204,80	5.07%	62.84%
	Inclinação superior	98.494,81	15.648,63	15.89%	5.538,82	5.62%	64.61%
	Inclinação plana	74.914,17	12.918,14	17.24%	7.929,40	10.58%	38.62%
	Plano	140.195,10	13.739,80	9.80%	2.247,87	1.60%	83.64%
	Inclinação inferior	75.358,73	8.697,43	11.54%	4.651,43	6.17%	46.52%
	Vale	35.857,02	7.866,26	21.94%	5.158,26	14.39%	34.43%
Total	448.561,35	62.112,79	13.85%	2.6730,6	5.96%	56.96%	

Teste de Mann-Whitney para verificar a perda de vegetação em cada feição:

- Mares de morros: Topos: U=21811.00, p=0.0001. Inclinações Superiores: U=191763.00, p=0.0000. Inclinações Planas: U=217430.50, p=0.0000. Planas: U=24577.50, p=0.1060. Inclinações Inferiores: U=210307.50, p=0.0000. Vales: U=19320.00, p=0.0000

- Tabuleiros Norte: Topos: U= 19386.00, p= 0.0094. Inclinações Superiores: U= 112181.50, p= 0.0000). Inclinações Planas: U= 4604.00, p= 0.6180. Planas: U= 21783.00, p= 0.0028. Inclinações Inferiores: U= 54075.00, p= 0.0203. Vales: U= 11614.50, p= 0.4872

- Tabuleiros Sul: Topos: U= 14177.50, p= 0.0000. Inclinações Superiores: U= 86914.50, p= 0.0000. Inclinações Planas: U= 156578.00, p= 0.0000. Planas: U= 14324.50, p= 0.0000. Inclinações Inferiores: U= 131883.00, p= 0.0000. Vales: U= 11661.50, p= 0.0035

LEGENDA DAS FIGURAS

Figura 1. Mapa do domínio da Mata Atlântica, com as delimitações dos centros de endemismo. Em destaque o Centro de Endemismo Pernambuco (CP) (Adaptado de Silva, J.M.C. 2005).

Figura 2. Compartimentos de relevo do CP nos limites do domínio, e área de estudo destacada.

Figura 3. Bases digitais usadas neste trabalho. Acima, as bases para as análises de 1979, Abaixo, as bases usadas para 2000.

Figura 4. Remanescentes de vegetação classificados nas imagens de satélite. De cima, no sentido horário: Tabuleiros Norte, morros cristalinos e tabuleiros Sul. As linhas claras em cada detalhe são os componentes da rede hidrográfica, calculadas com base no modelo digital de elevação.

Figura 5. Feições da classificação realizada com base no índice topográfico.

Figura 6. Comparativo da área média de todos os remanescentes maiores que 10 hectares entre os compartimentos no período estudado. Os asteriscos indicam variação significativa dentro do mesmo compartimento. O diagrama pentagonal indica as diferenças significativas (linhas tracejadas) ou não significativas (linhas inteiras) entre os compartimentos, testando a não-aleatoriedade na perda de vegetação na área de estudo de acordo com o teste Kruskal-Wallis.

Figura 7. Amostragem estatística. Comparativo da proporção de vegetação das feições no período estudado. Os asteriscos indicam variação significativa dentro de cada feição. O diagrama hexagonal indica as diferenças significativas (linhas tracejadas) ou não significativas (inteiras) entre as feições, testando a não-aleatoriedade da perda de vegetação nas feições de acordo com o teste Kruskal-Wallis.

FIGURAS

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Manuscrito 2

Padrões Topográficos na Distribuição de Fragmentos na Floresta Atlântica Nordestina

Manuscrito a ser enviado à Revista Brasileira de Biologia

Padrões Topográficos na Distribuição dos Fragmentos na Floresta Atlântica Nordestina

DANTAS, M.¹ SANTOS, A.M.M.² GRILLO, A.³ E TABARELLI, M.⁴

1. Departamento de Botânica, UFPE. Email: mateus.dantas@gmail.com Autor para correspondência.
2. Doutor, Professor substituto da Universidade Federal de Pernambuco, Deptº de Botânica. Email: biosantos@yahoo.com.br
3. Doutor, Departamento de Botânica, UFPE. In Memoriam.
4. Doutor, Professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Ciências Biológicas, Deptº de Botânica, Av. Prof. Moraes Rego, s/n, Recife -PE, Brasil. 50670-901. E-mail: mtrelli@ufpe.br

Abstract

It is of common knowledge that in the zone known as “morros cristalinos” the tropical forest remnants can be found mostly on hilltops, and therefore, this affirmative has been used to explain the pattern in the whole Pernambuco center, an area of endemism of the Brazilian Atlantic forest. The topography exerts a striking influence in the physical processes of the environment, and probably in several plant species. As the hill tops are considered inferior in terms of quality for human use, these areas are expected to have more vegetation. A resolution of Brazil’s national environmental council (CONAMA) defines hilltops as permanent protection areas, and thus cannot be deforested. In the present work we seek to verify if there are significative differences in the vegetation distribution on hilltops and topographic positions in the Pernambuco center of endemism, offering vital data for studies and projects in conservation, ecology, and forest restoration.

Key Words: Topography, Permanent Protection Areas, fragmentation

Resumo

É de conhecimento geral na zona conhecida como “morros cristalinos” que os remanescentes de mata se encontram principalmente nos topos de morro suaves, e portanto esta afirmação tem sido generalizada para toda a região de Mata Atlântica conhecida como centro de endemismo Pernambuco. A topografia exerce uma notável influência nos processos físicos do ambiente, e provavelmente também em diversas espécies florestais. Já que regiões de topo de morro são tidas como inferiores em termos de qualidade para o uso humano, se espera que nestes locais os fragmentos ocorram com maior frequência. Além disso, uma definição do CONAMA de topos de morro é enquadrada como área de proteção permanente, e portanto não pode ser desmatada. No presente trabalho, procuramos verificar se existem diferenças significativas na distribuição da vegetação em feições topográficas e nos topos de morro do ponto de vista legal do centro de endemismo Pernambuco, de forma a fornecer conhecimento vital a estudos e projetos de conservação, ecologia e restauração florestal.

Palavras-Chave: Topografia, Áreas de Proteção Permanente, Fragmentação.

INTRODUÇÃO

A importância da variação dos gradientes físicos na distribuição de espécies tem sido observada por gerações de cientistas, e seus padrões investigados com relação à latitude, altitude e precipitação, por exemplo, têm sido a inspiração para vários trabalhos clássicos por Humbolt, Wildenow, Darwin, Gentry e Whittaker (Lomolino 2001). A forte dependência das espécies, particularmente as vegetais, em certas variáveis físicas, tem dado uma nova dimensão ao processo antrópico de fragmentação florestal (Grillo. *et al.* 2005). A disputa por condições físicas ideais tem deixado os remanescentes à mercê da situação econômica, ao longo da história da ocupação humana em paisagens naturais. A topografia e o relevo se apresentam como umas das variáveis nas quais muitas outras são dependentes, portanto a sua análise é fundamental para se compreender os padrões e processos de ocupação biológica e econômica da paisagem.

A declividade da superfície do solo produz, em conjunto com outros fatores, uma variedade de situações ambientais, tais como: gradientes de umidade no solo entre o topo e a base da vertente; favorecimento do transporte de partículas de solo ao longo do perfil; variações nos ângulos de penetração e distribuição de luz e variação no tempo de incidência de radiação durante o ano (Cardoso & Schiavini, 2002). Ashton (1992), Nichol (1994) e Takyu *et al.* (2002) destacaram a diversidade de microclimas no gradiente topográfico, variando conforme o tipo de solo, regimes de umidade, formação geológica, altitude e temperatura do dossel da floresta: em geral, o padrão que foi encontrado é que áreas altas são mais secas, enquanto que as mais baixas são mais úmidas, mas este padrão pode não ser tão evidente. Estas variações físicas estimularam diversos trabalhos de florística tentando relacionar a distribuição espacial das espécies com os gradientes topográficos. Como exemplo, podemos citar o trabalho de Grillo *et al.* (2005) que verificou a similaridade florística entre topos de morro e bordas em fragmentos.

Em ambientes tropicais tem-se realizado estudos relacionando a topografia com a profundidade do húmus (Miyamoto 2003), morte de árvores (Galé & Barfod 1999), a profundidade de raízes (Yanagisawa & Fujita 1999), estrutura (Robert & Moravie 2003), ocorrência de microorganismos, germinação, estabelecimento e mortalidade de plântulas

(Bertiller 1992, Vivian-Smith 1997). Condicionados a esta variação ambiental, não é de se espantar que várias espécies tenham seus habitats delimitados pela topografia (Clark & Clark, 2000, Webb & Peart 2000, Itoh *et al.* 2003, Enoki 2003). Assim, as diferenças nas populações e comunidades afetam a riqueza de espécies (Sri-Ngernyuang 2003, Grillo *et al.* 2005), tendo conseqüências importantes para a biologia da conservação. Estes padrões topográficos não foram ainda plenamente esclarecidos (Cardoso & Schiavini 2002), mas sem dúvida são importantes para a distribuição das populações em escala local e regional (Day & Monk 1974). Reid (1992) destaca que a perda de recursos florestais não é aleatória, e Laurance, (2001) aponta o acesso, a topografia e a fertilidade do solo como os fatores mais decisivos na ocupação humana. Isto pode ser observado claramente para regiões tropicais na Ásia, África e América Central: as áreas de topo continuam florestadas, mas as áreas de vales e menos inclinadas são ocupadas pela agricultura (Chatelain *et al.* 1996). Em geral, níveis de devastação são maiores em paisagens cuja topografia é favorável à mecanização da agricultura, solos com maior fertilidade, e locais mais perto a estradas e mercados (Viana 1997).

O Centro de Endemismo Pernambuco (CP) está localizado no domínio da Mata Atlântica (Figura 1), na Zona da Mata nordestina, em uma região completamente florestada que se estendia do Rio São Francisco ao litoral norte do Rio Grande do Norte. O domínio é composto de compartimentos de relevo diversos, com características topográficas distintas. Cultivada em todas as formas de relevo, e sendo o principal uso do solo em todo território da Zona da Mata, a lavoura canavieira ocupa topos e encostas de morros e tabuleiros, além de várzeas e terraços fluviais e de áreas com modelado suave, recobrando, portanto, desde superfícies planas ou com baixas declividades até encostas com declividade superior a 30%, onde ocorrem, com freqüência, concentrações de nascentes. A cana-de-açúcar, em sua expansão, tem motivado a destruição de grande parte da cobertura florestal das várzeas e das encostas com altas declividades, apesar das restrições dessa última categoria de área ao uso agrícola, especialmente a culturas temporárias (CPRH 2000, Guimarães 2004). A mecanização da produção de cana de açúcar é prejudicada pela topografia, sendo este um dos maiores limitantes da produção nordestina de cana, junto com a indisponibilidade hídrica (CPRH 2000). No CP restam apenas em torno de 5% da área original de 56.400 km², onde mais de 50% dos fragmentos possuem menos de 50 hectares, e estão concentrados em topos de morros suaves, inferiores a 500 m (Ranta *et al.* 1998). Apesar disso, ela conserva

altos índices de endemismo de todos os grupos biológicos, portanto é uma região prioritária para conservação (Tabarelli & Santos 2006).

Se for verdade que o avanço das fronteiras humanas no CP levou a devastação não aleatória das florestas, em locais topograficamente favorecidos, então é de se esperar que proporcionalmente os remanescentes estejam localizados em feições não-preferenciais para o uso agrícola. Além disso, a diferença do padrão topográfico nos compartimentos de relevo do CP pode ter levado a uma ocupação diferencial nestas regiões. Neste trabalho, testamos as hipóteses de que (1) a área total e proporção de remanescentes florestais estão preferencialmente em topos de morro legais; (2) existem padrões na proporção da vegetação nas feições topográficas, e esta proporção varia por compartimento de relevo; e (3) os remanescentes ocupam, prioritariamente em área e proporção, os locais mais inclinados das feições de relevo.

REGIÃO ESTUDADA

O estudo foi realizado na floresta Atlântica nordestina de terras baixas, conhecida também como Centro de Endemismo Pernambuco (CP)., Esta floresta está localizada entre as latitudes 5° 08'S e 10° 31'S. É delimitada a leste pelo mar e a oeste pelo planalto da Borborema, com altitudes entre 300 e 1100 m, aproximadamente. A precipitação varia de 750 mm no extremo sul do centro, no Rio Grande do Norte, até pouco mais de 2000 mm em direção Sul de Recife. A umidade também possui um eixo leste-oeste, em escala decrescente (IBGE 2002). O centro Pernambuco, englobando os estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, é conhecido pelo endemismo de plantas, borboletas e aves, por isso teve seus limites fixados acima do Rio São Francisco, supostamente barreira biogeográfica (Silva & Tabarelli 2000).

Unidades de análise

A distribuição da cobertura de floresta remanescente do CP foi analisada em cinco diferentes compartimentos de relevo. Esses compartimentos são os principais elementos diferenciadores da paisagem nordestina, assim como a umidade, e são responsáveis não só pelas características dos tipos vegetacionais como da ocupação humana (IBGE 2002). A

delimitação destes compartimentos neste trabalho foi realizada com base nos mapas de compartimentos de relevo do IBGE (2002), corrigindo a extensão de compartimento com base no índice de posição topográfica, que será explicado a seguir. A delimitação resultou nas seguintes categorias (Figura 2):

(1) Morros cristalinos – configuração formada por colinas sem fim, baixas (abaixo de 300 m) e redondas, que aparecem como uma superfície madura. Está localizada entre as cidades de Recife e Maceió, no sopé do Planalto da Borborema, e em manchas espalhadas pelos outros compartimentos. Sua ocupação humana precedeu a todas as outras, graças à proximidade dos pólos iniciais de colonização. É a área onde a vegetação original apresentava estrutura de porte maior (ombrófila densa, e aberta) (Webb 1979). A cultura da cana adaptou-se a um número limitado de circunstâncias topográficas nesta região, iniciando-se nos baixios inundáveis ao longo dos rios, ocupando de preferência os locais mais úmidos;

(2) Planalto da Borborema – De configuração semelhante aos morros cristalinos, apresenta como diferencial a altitude superior a 300 metros, o que modifica consideravelmente o regime de umidade. O uso da terra nesta região foi e é bastante diversificado, a cana-de-açúcar tendo menos força, favorecendo a policultura. A vegetação passa de aberta a semi-decidual no sentido leste-oeste, chegando à caatinga na face oeste. É portanto uma zona de transição;

(3) Tabuleiros Norte: A paisagem formada pelos vales profundos e as partes altas e planas da formação Barreiras deu origem ao termo regionalizado de "relevo de Tabuleiro" para a porção mais plana. Ela domina a paisagem em direção norte a partir de Recife, também possui regime hídrico que se enfraquece no sentido Sul – Norte. O relevo em geral é plano a suave ondulado, uniforme de interflúvios longos, muito favoráveis a mecanização agrícola. No entanto, na ocupação do solo, a cana-de-açúcar sempre competiu com outras formas de uso, como o algodão e a policultura.

(4) Tabuleiros Sul: De origem semelhante à dos tabuleiros setentrionais, resolveu-se neste trabalho torná-la distinta pelas diferenças marcantes no regime hídrico e do uso da terra. O relevo plano e a ocorrência de precipitações mais intensas do que no Norte, levou a região a ser extensamente ocupada pela agroindústria canavieira durante a década de 70, em um local pouco povoado;

(5) Depressões pré-planálticas: Entre os tabuleiros costeiros e o planalto da Borborema se encontra uma região de depressão local na região da Paraíba e Rio Grande

do Norte, formando bolsões de baixa pressão que rejeitam a precipitação. No sentido sul-norte, a vegetação passa de mata estacional semi-decidual para caatinga, na altura de Lagoa de Dentro – PB, sendo assim como o planalto da Borborema, uma zona de transição.

Bases digitais e cartográficas

O material relativo à vegetação foi adquirido através da classificação supervisionada (a partir de dados de GPS coletados na Estação Ecológica de Murici – AL, Usina Serra Grande, e ao Longo da BR-101, do Sul de Alagoas, até Itabaiana – PB), com algoritmo de máxima verossimilhança, de imagens dos satélites Landsat 7, sensor ETM (2 de 2001 e 1 de 2000, 28m de resolução), Landsat 5, sensor TM (1 de 1995, 28m de resolução) e SPOT 5 (2002, 20m de resolução). Para a análise do relevo, foi adquirido o modelo digital de elevação SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), com 93 metros de resolução horizontal (Figura 3). A fonte desse conjunto de dados foi o Global Land Cover Facility (GLCF), <http://www.landcover.org>. Para uma análise da precisão deste material, foram realizadas as mesmas análises em uma área de 176,80 km² da Usina Trapiche, com delimitação da vegetação e levantamento topográfico realizados pela empresa TOPOCART S/A, com imagens de fotografias aéreas (+-2m de resolução) e gerado modelo digital de terreno com 10 metros de resolução horizontal.

Análise dos Dados

O trabalho envolveu análises de informações digitais de vegetação, relevo e solo nos softwares Erdas Imagine 8.4 e ArcView 3.2a. A área analisada total foi de 37.818 Km², ou 63% do Centro de Endemismo Pernambuco. A determinação de um “topo de morro” pode ser realizada de duas formas distintas. A primeira, envolve a definição técnica de um “topo de morro legal”, de acordo com a resolução 303 do CONAMA de março de 2002, que descreve um topo de morro como APP (área de proteção permanente), ou seja, que não pode estar sujeita a desmatamento ou atividade econômica de forma alguma, e é delimitada pelo “terço superior de qualquer elevação entre 50 e 300 acima da cota base do terreno, e cuja linha de maior declividade supera os 30%”. A segunda determinação envolve a análise digital do

terreno, e a detecção de superfícies convexas. Esses topos de morro *strictu sensu* todavia podem se comportar de forma muito semelhante ao topo de morro legal, principalmente no que se refere às características físicas de escoamento hídrico (Sri-Ngernyuang 2003).

Neste trabalho, foram realizadas três análises distintas. A primeira seguiu a metodologia proposta por Ribeiro *et al.* (2005) para delimitação automática de áreas de proteção permanente com modelos digitais de elevação. Esta primeira análise buscou quantificar os topos de morro legais existentes na área estudada, para cruzá-la com os dados de vegetação.

A segunda análise envolveu o processamento do modelo digital de elevação com base no Índice de Posição Topográfica (TPI), segundo Weiss (2001), e o uso da extensão para ArcView 3.2a TPI v1.3a (Jenness 2006). Nesta análise, cada pixel da imagem é subtraído dos adjacentes e dado um valor. Este valor indicará a concavidade local, e comparado com a inclinação do terreno, calculada a partir do mesmo modelo digital de terreno, poderá gerar uma classificação, fornecendo as feições da paisagem. Neste estudo, foi utilizada uma janela de análise de 450 metros, de formato circular, e classificando o modelo digital de elevação em 6 classes: (1) Topo, (2) inclinação superior, (3) inclinação plana, (4) plano, (5) inclinação inferior e (6) vale (Figura 4). Essa janela de classificação foi escolhida com o objetivo de adequar a resolução inferior das imagens Landsat e Spot ao modelo detalhado de Trapiche. Com esse modelo TPI, os mapas de compartimentos de relevo fornecidos pelo IBGE (2002) foram refinados da seguinte forma: (a) Áreas de predominância plana: Tabuleiros (Norte e Sul). (b) Áreas de predominância de topos e vales: Morros Cristalinos. (c) Áreas acima de 300m: Planalto da Borborema. (d) Áreas de depressão relativa: Depressões pré-planálticas.

A terceira análise buscou quantificar a área de terreno total e sob a vegetação, além de testar a hipótese que as proporções de vegetação nas feições diferem significativamente em áreas inclinadas. Para isto, foram discriminadas em cada feição as áreas com inclinação superior a 20%, para seguir as recomendações para uso de solo propostas por De Biasi (Guimarães 2004), nas quais acima desta, a mecanização é fortemente desaconselhada, devem-se apenas usar culturas permanentes, e na qual o solo é facilmente suscetível à erosão e lixiviação, tendo suas características planas bastante afetadas. Em seguida cada feição foi comparada em suas áreas com mais de 20% de declividade e menos de 20% de

declividade com o objetivo de testar a hipótese que a vegetação se encontra nos locais mais inclinados de cada feição.

Com o objetivo de verificar a adequabilidade do modelo digital SRTM de 93 metros ao estudo para todo o CP, este foi comparado com um modelo de maior resolução espacial (10 metros) da região da usina trapiche. Como este segundo modelo poderia ser alvo de análises em escalas menores, foi escolhida a janela de 450 metros para o TPI de forma que a informação dos topos principais não fosse perdida, assim como permitir a análise em pixels de 93 metros do modelo digital SRTM. Esta janela se mostrou adequada para a análise, quando os topos gerados foram comparados com os topos legais calculados usando as diretrizes do CONAMA (2002). Nos dois modelos digitais foi calculado o TPI com as 6 classes, calculada a área para cada uma, comparando os dois modelos em seguida por teste estatístico

Análise Estatística

Para a análise estatística, foi realizada uma amostragem aleatória com círculo de 6 km de raio em cada compartimento de relevo, e extraída a proporção de vegetação em cada feição individual. De posse deste conjunto de dados, foram realizados no Biostat 3.0 os testes (1) Correlação de Pearson, para testar a hipótese de que não há diferença significativa na área de cobertura da floresta remanescente nas diferentes feições dos modelos de alta resolução e baixa resolução em Trapiche; (2) Mann-Whitney, para testar diferenças na mediana da área de vegetação em topos de morro legais, entre as mesmas feições de compartimentos distintos e entre classes de declividade nas feições de relevo; (3) Kruskal-Wallis, com o objetivo de verificar a existência de padrões na distribuição de vegetação entre as feições de relevo; e (4) Kolmogorov-Smirnov (aderência Lilliefors) foi usado com o objetivo de testar a normalidade dos dados.

RESULTADOS

Foram analisados 340.484 fragmentos florestais, somando em área 3.969,77 km². Assim, 10,50% da área analisada está coberta por vegetação.

A comparação da classificação TPI do modelo de alta resolução (Trapiche, 10 metros) com o de baixa resolução (93 metros) mostrou que o modelo SRTM delimita corretamente as feições em uma janela de análise com 450 metros (Figura 5), tanto comparando a soma das áreas de cada feição (r de Pearson = 0,9953; gl = 4; p = 0,0000) quanto apenas a soma das áreas com vegetação (r de Pearson = 0,9755; gl = 4; p = 0,0009). É importante salientar que a medida em que modelos de elevação com maior resolução forem sendo adquiridos, será possível realizar estudos com janelas de análise menores, o podendo tornar este estudo viável em escalas menores.

Os cálculos de delimitação automática de topos de morro legais resultaram em 2737,76 km² de morros para toda a área estudada (Figura 6), dos quais 54% (1484,51 km²) estão localizados no planalto da Borborema, e 37% (1037,06 km²) na região de morros cristalinos, deixando bem clara a característica de ambos os compartimentos (terrenos acidentados em profusão). Dos morros totais, 21% possuem remanescentes de mata Atlântica, e do planalto da Borborema e morros cristalinos, apenas 19,92% e 24,90% respectivamente possuem cobertura florestal (Tabela 1). No modelo digital de terreno de Trapiche, foi verificado que 49% dos topos possuíam cobertura florestal. Ao todo, a área vegetada em topos de morro legais corresponde a 14,69% da total de vegetação. Além disso, todas as proporções de vegetação por morro, entre compartimentos, diferiram significativamente, salvo os tabuleiros Sul dos morros cristalinos e depressões pré-planálticas (Figura 7).

A classificação TPI mostrou um resultado bastante complexo (ver exemplo na Figura 8). Dez por cento da área total analisada possui remanescentes florestais, estando estes distribuídos de forma bastante diversa entre os compartimentos de relevo (Figura 6). Nas regiões cristalinas, os remanescentes se encontram predominantemente na feição Inclinação Plana (41,21% nos morros e 43,77% na Borborema), estando poucos fragmentos na feição Plana (2,95% e 2,79%) (Tabela 2). De fato, quando se observa a distribuição da área total preservada nos morros cristalinos, os topos (15.1%), as inclinações superiores (14,37%), as

inclinações planas (16,02%) e os vales (12,03%) formam um grupo distinto das áreas planas (5,53%) e inclinações inferiores (9,99%). Estes dois grupos diferiram significativamente entre si ao serem defrontados com testes estatísticos. Isto tende a explicar um pouco o motivo pelo qual inúmeros pesquisadores têm relatado o padrão de vegetação em topos de morro para estas regiões tropicais. Para o planalto da Borborema no entanto, a análise estatística não mostrou diferença entre as feições topográficas.

Os tabuleiros apresentaram um padrão bem distinto das regiões cristalinas - Nos tabuleiros Norte a vegetação se encontra principalmente em regiões planas, e nos tabuleiros Sul, em regiões de inclinação plana. Em termos de proporção de área, o compartimento setentrional possui a feição de inclinação plana mais representada e diferindo de todas as outras, enquanto que o meridional tem a inclinação plana diferindo de todas menos as inclinações inferiores. As Depressões mostraram diferença significativa apenas entre os Vales e as inclinações superiores e áreas planas (Figura 9).

Separando cada feição em maior e menor que 20% de declividade (Figura 10 e Tabela 3), verificou-se que em termos de área, as regiões mais inclinadas em geral contiveram menos remanescentes. Em termos de proporção, no entanto, houve diferenças significativas nas inclinações superiores e nas inclinações planas nos morros cristalinos e tabuleiros Norte, respectivamente, no sentido de maior preservação em áreas inclinadas. Nos tabuleiros Sul, a tendência da vegetação estar em áreas inclinadas é marcante, com as feições acima de 20% de declividade diferindo nas inclinações superiores, planas e inferiores (Tabela 3).

DISCUSSÃO

A diferenciação física, através de diferenças de umidade e erosão; o padrão de ocupação econômica da terra; a complexa interação entre os processos bióticos e os microclimas; todos estes fatores evidenciam a importância da topografia como fator de heterogeneidade local, e os compartimentos de relevo como condicionantes desta topografia. Neste trabalho, a investigação do padrão de remanescentes tende a responder que não é tão evidente a determinação do padrão topográfico da distribuição de fragmentos, e cada compartimento possui suas particularidades. Foi encontrado que em termos de área, as duas

primeiras hipóteses, que testam a posição da vegetação em topos de morro, não foram corroboradas, estando a vegetação em outras feições predominantemente. No entanto, em termos de proporção, os topos têm predominância nas áreas cristalinas, o que pode levar a uma conclusão interessante nestes compartimentos: como a proporção de vegetação nos morros é maior, um observador é facilmente levado a acreditar que a maior parte da vegetação está nesta feição de relevo (Figura 11).

Em ambas regiões cristalinas (mares de morros e planalto da Borborema) a ocupação da terra privilegiou áreas planas, inclinações inferiores e inclinações planas, geralmente ao longo de rios, ficando os topos de morro e vales mais preservados. No entanto, este padrão de uso de solo não foi capaz de impor à paisagem como um todo esta proporção, restando ainda uma maior área de fragmentos florestais em inclinações planas e inferiores do que em topos e vales. Dividindo a paisagem nas duas classes de inclinação, observa-se que apesar de em área a vegetação ocupar menos as áreas acima de 20% de inclinação do que abaixo, em proporção isto é verdade para algumas feições nos compartimentos. O padrão geral de proporções de vegetação e inclinações nas feições está de acordo com a declaração de Laurance, quando este citou a topografia como um dos fatores mais importantes para a fragmentação, já que restringe enormemente o acesso (Laurance 2001).

As diferenças verificadas nos compartimentos mostram a estreita participação da cana-de-açúcar (e em menor escala, culturas permanentes) no processo de fragmentação. Os morros cristalinos oferecem uma perspectiva interessante. Além de terem proporcionalmente a maior parte de seus fragmentos em topos de morro de vales, suas áreas inclinadas acima de 20% estão ocupadas de forma praticamente similar às áreas abaixo. Este padrão é devido provavelmente à ausência de grandes áreas planas neste compartimento, e à mão de obra abundante após a abolição da escravatura, o que permitiu (e obrigou) a cana-de-açúcar a subir pelas encostas. Isto, junto ao fato de apenas 24% dos morros legais estarem vegetados, é preocupante, pois áreas com mais de 45° de inclinação são por lei áreas de proteção permanente (APPs).

Até compartimentos que têm a mesma formação geológica e padrão topográfico revelam diferenças no padrão de ocupação e uso. O Planalto da Borborema apresentou um padrão de vegetação nas feições distinta dos morros cristalinos, não diferindo significativamente em todos. É importante salientar a diferença no padrão de uso para as

duas regiões – enquanto nos morros é predominante a cana-de-açúcar, no planalto da Borborema temos a pecuária e uma maior diversidade de usos agrícolas, em médias e pequenas propriedades (IBGE 1989, Webb 1979). Como os diversos usos têm variadas exigências em termos de topografia, solo e hidrologia, é de se esperar que exista uma maior homogeneidade no uso e ocupação (em termos de topografia) do planalto da Borborema em relação aos morros cristalinos. Essas diferenças entre compartimentos de relevo semelhantes também podem ser observadas quando se comparam os tabuleiros setentrionais e os meridionais.

O caso norte, de ocupação mais antiga e diversificada, foi palco de uma disputa mais acirrada entre a cana e os mais diversos tipos de uso, entre eles a pecuária, o algodão, banana, coco e até cera de carnaúba (Webb 1979). Este fator, junto com a disponibilidade hídrica, provavelmente não permitiu que a cana se expandisse de maneira uniforme na paisagem. As classes de declividade evidenciam uma maior ocupação de áreas inclinadas, provavelmente pela policultura, menos limitada pelo fator topográfico. Apenas uma feição difere em termos de declividade acima de 20% e abaixo: as inclinações planas. A ocupação aqui é anterior à do tabuleiro Sul, e mais diversificada.

No tabuleiro Sul, a ocupação foi bem mais recente, sob modernas técnicas exploratórias agrícolas, e em uma região esparsamente povoada. A análise racional da terra como um todo e em grandes extensões, pode ter permitido a ocupação de praticamente todas as áreas mais aptas ao cultivo de cana-de-açúcar da forma mecanizada. Quando analisamos as classes de declividade, observamos a diferença marcante para o tabuleiro Norte: neste compartimento são três feições de relevo que diferem em termos de declividade. Este padrão pode ser explicado pela rejeição do uso destas feições pela agroindústria canaveira, e pela reduzida atividade policultora e permanente. Assim uma análise estatística ilustrativa relevou que os dois compartimentos diferem nas proporções de remanescentes para as inclinações inferiores, próximas aos rios, tidas como de boa qualidade para o cultivo em geral e de inclinação variada ($U= 86567.00$, $p= 0.0009$), e inclinações planas, complicadas para a mecanização ($U= 25428.50$, $p= 0.0014$) (CPRH, 2000).

Dados de diversas fontes aprofundam esta conclusão. Webb (1979) em diversas entrevistas e análises de fotografias aéreas da Zona da Mata de Pernambuco e Paraíba

verificou a competição entre a cana-de-açúcar e outras atividades policultoras, com a primeira ocupando gradativamente os melhores solos (férteis e irrigados, geralmente várzeas (vales) e tabuleiros (planos)) entre as décadas de 1940 e 1960, ficando as encostas e outras feições de piores qualidades geralmente com a segunda. Isto ainda confirma a degradação da qualidade do solo pela inclinação (Guimarães 2004). Dados dos levantamentos socioambientais do CPRH (2000) indicam que face à competição com outras áreas mais produtivas e a baixa produtividade, as regiões não-mecanizáveis tendem a ter sua área convertida para outros usos, como a plantação de bambu para fabricação do papel, realizado pela Usina Santa Tereza. Essa afirmação não é segura, já que novos equipamentos adequados a terrenos inclinados podem dar condições ao cultivo em praticamente toda a área – certas máquinas já enfrentam terrenos com até 32 graus de inclinação (CJCNE 2005).

Na década de 70, o programa PROALCOOL ofereceu o suporte necessário para que a cana finalmente invadisse o tabuleiro. Assim a principal limitação ao avanço da cana passou a ser não a fertilidade ou disponibilidade hídrica, mas a topografia. Em áreas de topografia semelhante, como se encontra no caso dos dois tabuleiros (Norte e Sul), a precipitação, no entanto foi a condição diferenciadora, com a porção Sul levando a melhor. Desta forma o cristalino saiu de cena como o produtor principal da região nordeste, perdendo espaço para os tabuleiros, já que sua topografia era inadequada, e Alagoas, contendo o tabuleiro sul em seus domínios, se tornou de longe o maior produtor de cana-de-açúcar do Nordeste, tendo produzido 26,1 milhões de toneladas contra 16,6 de Pernambuco na safra de 2004/05 (CPRH 2000, CJCNE 2005). Este fato sozinho já ajuda a elucidar a maior ocupação das áreas planas nos tabuleiros Sul do que nas do Norte.

Ao analisar a área completa, verifica-se que a maior parte da vegetação se encontra em inclinações planas (36%), e em termos de proporção de áreas com vegetação, o padrão familiar de topos e vales se distingue significativamente dos demais. Mas esta análise “juntando tudo num bolo só” está longe de ser completa, como foi visto anteriormente. A variação grande na distribuição da topografia por compartimento de certa forma contradiz a constatação empírica de Ranta (1998), Chatelain (1996), entre outros, quando eles afirmam que a maior parte dos fragmentos florestais estão localizados em topos de morro suaves. Esse padrão pode ter acontecido no cristalino pernambucano durante a era pré-industrial da produção de cana, quando a plantação era fortemente dependente do escoamento e da

fertilidade do solo, e não pela topografia, já que o corte mecanizado não existia. Mas mesmo naquela época, o cristalino alagoano era esparsamente ocupado o suficiente para impor à paisagem como um todo um padrão mais complexo. Com o advento da irrigação e da adubação, a inclinação do terreno se tornou o maior fator de impedimento ao avanço da cana-de-açúcar, e conseqüentemente favorável à preservação de remanescentes. As tendências na economia local indicam um aquecimento da produção de cana para a exportação de álcool, além de novas máquinas para regiões acidentadas. Este novo ciclo pode indicar uma diminuição na proporção de vegetação nas áreas de topo e vale, além da intensificação do uso das regiões já aptas. Quatro fatores podem contribuir para a preservação das áreas remanescentes: (1) A conservação dos recursos hídricos, de extrema importância para a produção de cana-de-açúcar, está levando várias usinas a realizar programas de reflorestamento, em locais de captação, o que inclui topos e vales; (2) O requerimento pela justiça das áreas de preservação permanente e reservas legais, sem as quais estando regularizadas é dificultado o processo de exportação; (3) A exigência do consumidor e fornecedor estrangeiro de certificados ambientais e (4) O êxodo rural, que tende a concentrar a população nas cidades e impede o uso das áreas florestais.

Este trabalho sugere que o padrão de ocupação humana em condições topográficas de compartimentos de relevo distintos é bastante heterogêneo, e até mesmo para compartimentos semelhantes (tabuleiros norte e sul) esses padrões podem ser diferentes, caso se procedam em épocas, forma, e possuam variáveis físicas distintas. Assim análises topográficas como esta podem ser de valioso auxílio tanto para a biogeografia quanto para o desenvolvimento de estratégias de conservação coerentes.

CONCLUSÕES E SUGESTÕES

1. O Centro de Endemismo Pernambuco é uma área bastante heterogênea do ponto de vista de relevo. Os topos de morro definidos como áreas de

preservação permanente se encontram em sua maior parte, nos compartimentos de relevo morros cristalinos e planalto da Borborema.

2. Os remanescentes florestais não se encontram predominantemente em topos de morro legais em nenhum dos compartimentos de relevo. Além disso, a maior parte dos topos de morro legais em cada compartimento está despida de vegetação, salvo nas depressões úmidas.
3. Analisando todas as feições topográficas, percebe-se que os topos quase sempre estão entre as feições mais preservadas (junto com os vales e as áreas inclinadas). Assim, podemos concluir que estas feições foram proporcionalmente menos devastadas, mas não são onde se encontram a maior parte dos fragmentos. Novamente, cada compartimento de relevo possui a sua distribuição particular de remanescentes florestais em termos de topografia.
4. Em termos econômicos, o CEP é dominado em sua grande parte pela indústria da cana-de-açúcar, que no momento atual ocupa prioritariamente áreas planas, e avança sobre outras feições topográficas. Mas pressões de clientes para exportação, e multas, podem forçar os produtores a regularizar sua situação de áreas permanentes, especialmente para topos de morro.

REFERÊNCIAS

- Ashton, P.M.S. 1992. *Some measurements of the microclimate within a Sri Lankan tropical rainforest*. Agricultural and Forest Meteorology Vol. 59 No. 3-4.
- Bertiller, M.B. 1992. *Seasonal Variation in the Seed Bank of a Patagonian Grassland in Relation to Grazing and Topography*. Journal of Vegetation Science. Vol. 3 No. 1.
- Cardoso, E. & Schiavini, I. 2002. *Relação entre distribuição de espécies arbóreas e topografia em um gradiente florestal na Estação Ecológica do Panga (Uberlândia, MG)*. Revista Brasileira de Botânica. Vol. 25, No. 3.
- Chatelain, C. Gautier, L. Spichiger, R. 1996. *A Recent History of Forest Fragmentation in Southwestern Ivory Coast*. Journal of Biodiversity and Conservation. Vol. 5 No. 1.
- CJCNE. , 2005. *Jornal Cana Norte-Nordeste*. Procana. Setembro No. 9.
- Clark, D.B. & Clark, D.A. 2000. *Landscape-scale variation in forest structure and biomass in a tropical rain forest*. Forest Ecology and Management 137:185-198.
- CONAMA, 2002. *Resolução no. 303*. Brasília.
- CPRH. 2000. *Caracterização Socioambiental do Litoral Norte de Pernambuco – Uso e Ocupação do Solo*.
- Day, F.P. & Monk, C.D. *Vegetation Patterns on a Southern Appalachian Watershed*. Ecology 55:1064-1074. 1974.
- Enoki, T. *Microtopography and distribution of canopy trees in a subtropical evergreen broad-leaved forest in the northern part of Okinawa Island, Japan*. 2002. Ecological Research 18, 103-113.

Gale, N. & Barfod, A.S. 1999. *Canopy tree mode of death in a western Ecuadorian rain forest*. Journal of Tropical Ecology 15:415-436.

Grillo, A. 2005. *As Implicações da Fragmentação e da Perda de Habitats sobre a Assembléia de Árvores na Floresta Atlântica ao Norte do Rio São Francisco*. Tese de Doutorado. Recife.

Grillo, A. Oliveira, M. Tabarelli, M. 2005. *Distribuição Topográfica de espécies de árvores na Floresta Atlântica ao Norte do Rio São Francisco*. Dados não publicados.

Guimarães, R.V. 2004. *Aplicação de Geoprocessamento para o Aumento da Eficiência de Percurso em Operações Agrícolas na Cultura de Cana-de-açúcar (Saccharum spp.)*. Dissertação de Mestrado, Escola Superior de Agricultura, Piracicaba-SP.

IBGE, *Atlas Nacional do Brasil* - 4ª edição, IBGE, 2002.

Itoh, A. Yamakura, T. Ohkubo, T. Kanzaki, M. Palmiotto, P.A. LaFrankie, J.V. Ashton, P.S. Lee, H.S. 2003. *Importance of topography and soil texture in the spatial distribution of two sympatric dipterocarp trees in a Bornean rainforest*. Ecological Research 18:307-320.

Jenness, J. 2006. *Topographic Position Index (tpi_jen.avx) extension for ArcView 3.x, v. 1.3a*. Jenness Enterprises. Disponível em: <http://www.jennessent.com/arcview/tpi.htm>.

Laurance, W.F. 2001. *Amazonian Deforestation Models*. Science, 291.

Lomolino, M.V. 2001. *Elevation Gradients of Species-Density: Historical and Prospective Views*. Global Ecology and Biogeography. 10:3-13.

Miyamoto, K. Suzuki, E. Kohyama, T. Seino, T. Mirmanto, E. Simbolon, E. 2003. *Habitat differentiation among tree species with small-scale variation of humus depth and topography in a tropical heath forest of Central Kalimantan, Indonesia*. Journal of Tropical Ecology 19:43-54.

- Nichol, J.E. 1994. *An Examination of Tropical Rain Forest Microclimate Using GIS Modelling*. Global Ecology and Biogeography Letters 4:69-78.
- Ranta, P. Blom, T. Niemelä, J. Joensuu, E. Siitonen, M. 1998. *The Fragmented Rain Forest of Brazil: Size, Shape and Distribution of Forest Fragments*. Biodiversity and Conservation 7:385-403.
- Reid, W.R. 1992. *How many species will there be? Tropical Deforestation and Species Extinction*, Capítulo 3. Chapman and Hall.
- Ribeiro, C.A.A.S. Soares, V.P. Oliveira, A.M.S. Gleriani, J.M. 2005. *O Desafio da Delimitação de Áreas de Preservação Permanente*. Revista Árvore, Viçosa-MG. Vol. 29 No. 2.
- Robert, A. Moravie, M. 2003. *Topographic variation and stand heterogeneity in a wet evergreen forest of Índia*. Journal of Tropical Ecology 19: 697-707.
- Silva, J. M. C e Tabarelli, M. 2000. *Tree Species Impoverishment and the Future Flora of the Atlantic Forest of Northeastern Brazil*. Nature, 404:72-74
- Sri-Ngernyuang, K. Kanzaki, M. Mizuno, T. Noguchi, H. Teejuntuk, S. Sungpalee, C. Hara, M. Yamakura, T. Sahunalu, P. Dhanmanonda, P. Bunyavejchewin, S. 2003. *Habitat Differentiation of Lauraceae Species in a Tropical Montane Forest in Northern Thailand*. Ecological Research 18:1-14.
- Tabarelli, M. Santos, A.M.M. 2006. *Diversidade Biológica e Conservação da Floresta Atlântica ao Norte do Rio São Francisco*. Capítulo 2. Ministério do Meio Ambiente, Brasil. Brasília.
- Takyu, M. Aiba, S. Kitayama, K. 2002. *Effects of topography on tropical lower montane forests under different geological conditions on Mount Kinabalu, Borneo*. Journal Plant Ecology Vol. 159 No. 1.

Viana, V. M. *Dynamics and Restoration of Forest Fragments in the Brazilian Atlantic Moist Forest*. 1997. *Tropical Forest Remnants – Ecology, Management and Conservation of Fragmented Communities*. Capítulo 23. University of Chicago Press,

Vivian-Smith, G. 1997. *Microtopographic Heterogeneity and Floristic Diversity in Experimental Wetland Communities*. *Journal of Ecology* 85:71-82.

Yanagisawa, N. Fujita, N. 1999 *Different Distribution Patterns of Woody Species on a Slope in Relation to Vertical Root Distribution and Dynamics of Soil Moisture Profiles*. *Ecological Research* 14:165-177.

Webb, C.O. Peart, D.R. 2000. *Habitat associations of trees and seedlings in a Bornean rain forest*. *Journal of Ecology* 88:464-478.

Weiss, A. 2001. *Topographic Position and Landforms Analysis*. ESRI User Conference, San Diego, CA.

Tabela 1. Áreas de topo de morro legais delimitadas de acordo com o método proposto por Ribeiro (2005) (em hectares).

	Área Total Analisada	Área de Vegetação	% da Área de Vegetação em Topos	% da Área Total com Topos	% de Área de Topos Vegetado
Total	3.781.844,44	396.977,85	14.69%	7,24%	21,30%
Morros					
Cristalinos	1.202.390,90	158.242,96	16.32%	8,62%	24,91%
Tabuleiros					
Norte	960.400,53	101.265,95	0.55%	0,20%	28,92%
Tabuleiros Sul	448.196,37	27.607,60	7.52%	4,03%	11,49%
Borborema	1.170.856,65	109.861,32	26.93%	12,68%	19,93%
Depressões pré-planálticas					
	280.967,09	22.832,49	0.84%	0,11%	60,56%

Tabela 2. Classificação TPI dos compartimentos de relevo (em hectares).

		Total	Área Vegetada	% Ocupado por Vegetação	% da Área Total do Compartimento	% da Área total da Vegetação
Morros Cristalinos	Topo	123.306,20	18.632,54	15,11%	10,26%	11,77%
	Inclinação Superior	196.552,85	28.238,99	14,37%	16,35%	17,85%
	Inclinação Plana	409.519,77	65.587,96	16,02%	34,06%	41,45%
	Plano	84.564,73	4.675,65	5,53%	7,03%	2,95%
	Inclinação Inferior	275.023,50	27.462,30	9,99%	22,87%	17,35%
	Vale	113.423,85	13.645,53	12,03%	9,43%	8,62%
	Total	1.202.390,90	158.242,97	13,16%	100,00%	100,00%
Planalto da Borborema	Topo	106.079,99	14.472,37	13,64%	9,06%	13,17%
	Inclinação Superior	190.150,86	20.619,22	10,84%	16,24%	18,77%
	Inclinação Plana	406.838,58	48.087,58	11,82%	34,75%	43,77%
	Plano	153.324,28	3.068,67	2,00%	13,10%	2,79%
	Inclinação Inferior	216.597,77	16.075,03	7,42%	18,50%	14,63%
	Vale	97.865,16	7.538,47	7,70%	8,36%	6,86%
	Total	1.170.856,65	109.861,33	9,38%	100,00%	100,00%

		Total	Área Vegetada	% Ocupado por Vegetação	% da Área Total do Compartimento	% da Área total da Vegetação
Tabuleiros Norte	Topo	58.343,56	8.137,84	13,95%	6,07%	8,04%
	Inclinação Superior	161.811,55	19.949,78	12,33%	16,85%	19,70%
	Inclinação Plana	129.587,97	23.767,45	18,34%	13,49%	23,47%
	Plano	381.151,05	24.700,68	6,48%	39,69%	24,39%
	Inclinação Inferior	172.874,48	16.627,70	9,62%	18,00%	16,42%
	Vale	56.631,92	8.082,49	14,27%	5,90%	7,98%
	Total	960.400,53	101.265,95	10,54%	100,00%	100,00%
Tabuleiros Sul	Topo	23.725,07	1.222,97	5,15%	5,29%	4,43%
	Inclinação Superior	98.400,54	5.654,72	5,75%	21,95%	20,48%
	Inclinação Plana	74.856,23	8.198,39	10,95%	16,70%	29,70%
	Plano	140.086,12	2.431,23	1,74%	31,26%	8,81%
	Inclinação Inferior	75.301,65	4.848,63	6,44%	16,80%	17,56%
	Vale	35.826,75	5.251,67	14,66%	7,99%	19,02%
	Total	448.196,37	27.607,61	6,16%	100,00%	100,00%

		Total	Área Vegetada	% Ocupado por Vegetação	% da Área Total do Compartimento	% da Área total da Vegetação
Depressões pré-planálticas	Topo	27.592,04	2.832,55	10,27%	9,82%	12,41%
	Inclinação Superior	44.644,41	3.625,66	8,12%	15,89%	15,88%
	Inclinação Plana	55.828,43	6.185,76	11,08%	19,87%	27,09%
	Plano	67.150,84	4.123,84	6,14%	23,90%	18,06%
	Inclinação Inferior	58.277,83	4.165,36	7,15%	20,74%	18,24%
	Vale	27.473,55	1.899,32	6,91%	9,78%	8,32%
	Total	280.967,09	22.832,50	8,13%	100,00%	100,00%

Tabela 3. Divisão da classificação TPI nas feições em classes de declividade (em hectares).

	Total	Somente Vegetação	% Cobertura Remanescente	% do total vegetado		
Morros Cristalinos	Topo	109.364,88	14.476,70	13,24%	9,15%	
	Topo Maior q 20%	13.941,32	4.155,84	29,81%	2,63%	
	Inclinação superior	164.187,43	18.749,30	11,42%	11,85%	
	Inclinação sup. Maior q 20%	32.365,42	9.489,68	29,32%	6,00%	
	Inclinação plana	300.265,60	36.414,88	12,13%	23,01%	
	Inclinação plana. Maior q 20%	109.254,17	29.173,08	26,70%	18,44%	
	Plano	84.564,73	4.675,65	5,53%	2,95%	
	Inclinação inferior	252.678,81	22.119,82	8,75%	13,98%	
	Inclinação inferior Maior q 20%	22.344,69	5.342,49	23,91%	3,38%	
	Vale	110.026,52	12.666,46	11,51%	8,00%	
	Vale Maior q 20%	3.397,33	979,07	28,82%	0,62%	
	TOTAL	1.202.390,90	158.242,97	13,16%	100,00%	
	Borborema	Topo	95.889,73	11.296,46	11,78%	10,28%
		Topo Maior q 20%	10.190,25	3.175,91	31,17%	2,89%
Inclinação superior		159.399,34	12.137,14	7,61%	11,05%	
Inclinação sup. Maior q 20%		30.751,52	8.482,07	27,58%	7,72%	
Inclinação plana		305.488,73	23.372,19	7,65%	21,27%	
Inclinação plana. Maior q 20%		101.349,85	24.715,38	24,39%	22,50%	
Plano		153.324,28	3.068,67	2,00%	2,79%	

	Total	Somente Vegetação	% Cobertura Remanescente	% do total vegetado
Inclinação inferior	196.694,69	11.783,40	5,99%	10,73%
Inclinação inferior Maior q 20%	19.903,08	4.291,63	21,56%	3,91%
Vale	94.434,97	6.605,24	6,99%	6,01%
Vale Maior q 20%	3.430,19	933,23	27,21%	0,85%
TOTAL	1.170.856,65	109.861,33	9,38%	100,00%
Tabuleiros Norte				
Topo	58.283,02	8.113,63	13,92%	8,01%
Topo Maior q 20%	60,54	24,22	40,00%	0,02%
Inclinação superior	161.507,97	19.782,86	12,25%	19,54%
Inclinação sup. Maior q 20%	303,58	166,93	54,99%	0,16%
Inclinação plana	127.084,95	22.554,86	17,75%	22,27%
Inclinação plana. Maior q 20%	2.503,02	1.212,59	48,45%	1,20%
Plano	381.151,05	24.700,68	6,48%	24,39%
Inclinação inferior	172.403,98	16.348,34	9,48%	16,14%
Inclinação inferior Maior q 20%	470,51	279,36	59,38%	0,28%
Vale	56.548,89	8.036,65	14,21%	7,94%
Vale Maior q 20%	83,03	45,84	55,21%	0,05%
TOTAL	960.400,53	101.265,95	10,54%	100,00%

	Total	Somente Vegetação	% Cobertura Remanescente	% do total vegetado		
Tabuleiros Sul	Topo	23.284,84	1.150,32	4,94%	4,17%	
	Topo Maior q 20%	440,23	72,65	16,50%	0,26%	
	Inclinação superior	95.780,76	5.106,37	5,33%	18,50%	
	Inclinação sup. Maior q 20%	2.619,78	548,35	20,93%	1,99%	
	Inclinação plana	63.048,62	5.736,02	9,10%	20,78%	
	Inclinação plana. Maior q 20%	11.807,61	2.462,37	20,85%	8,92%	
	Plano	140.086,12	2.431,23	1,74%	8,81%	
	Inclinação inferior	72.725,98	4.199,09	5,77%	15,21%	
	Inclinação inferior Maior q 20%	2.575,67	649,54	25,22%	2,35%	
	Vale	35.346,73	5.120,21	14,49%	18,55%	
	Vale Maior q 20%	480,02	131,46	27,39%	0,48%	
	TOTAL	448.196,37	27.607,61	6,16%	100,00%	
	Depressões Úmidas	Topo	27.470,09	2.740,87	9,98%	12,00%
		Topo Maior q 20%	121,95	91,68	75,18%	0,40%
Inclinação superior		44.493,05	3.524,47	7,92%	15,44%	
Inclinação sup. Maior q 20%		151,36	101,19	66,86%	0,44%	

	Total	Somente Vegetação	% Cobertura Remanescente	% do total vegetado
Inclinação plana	55.378,68	5.934,94	10,72%	25,99%
Inclinação plana. Maior q 20%	449,75	250,82	55,77%	1,10%
Plano	67.150,84	4.123,84	6,14%	18,06%
Inclinação inferior	58.267,45	4.159,30	7,14%	18,22%
Inclinação inferior Maior q 20%	10,38	6,05	58,33%	0,03%
Vale	27.473,55	1.899,32	6,91%	8,32%
Vale Maior q 20%				
TOTAL	280.967,09	22.832,50	8,13%	100,00%
Topo	286.822,46	35.037,10	12,22%	8,83%
Topo Maior q 20%	24.632,35	7.428,63	30,16%	1,87%
Inclinação superior	580.875,49	55.775,67	9,60%	14,05%
Inclinação sup. Maior q 20%	66.040,30	18.687,03	28,30%	4,71%
Inclinação plana	795.887,90	88.077,96	11,07%	22,19%
Inclinação plana. Maior q 20%	224.914,65	57.563,42	25,59%	14,50%
Plano	759.126,19	34.876,23	4,59%	8,79%
Inclinação inferior	694.503,46	54.450,64	7,84%	13,72%
Inclinação inferior Maior q 20%	45.293,95	10.563,02	23,32%	2,66%
Vale	296.357,12	32.428,56	10,94%	8,17%
Vale Maior q 20%	7.390,57	2.089,60	28,27%	0,53%

Total Analisado

	Total	Somente Vegetação	% Cobertura Remanescente	% do total vegetado
TOTAL	3.781.844,44	396.977,86	10,50%	100,00%

Teste de Mann-Whitney

Morros Cristalinos: Inclinações Superiores, U= 68300.50, p= 0.0071.

Tabuleiros Norte: Inclinações Planas, U= 537.00, p= 0.0068

Tabuleiros Sul: Inclinações Superiores: U= 5579.00, p= 0.0005. Inclinações Planas: U= 38280.50, p= 0.0050. Inclinações Inferiores: U= 10305.00, p= 0.0016

LEGENDAS DAS FIGURAS

Figura 1. Mapa dos remanescentes e domínio da Mata Atlântica, com as delimitações dos centros de endemismo. Em destaque o Centro de Endemismo Pernambuco (CP) (Retirado de Silva, J.M.C. 2005).

Figura 2. Compartimentos de relevo do CP nos limites do domínio, com a área de estudo destacada, e imagens da paisagem dos compartimentos de relevo principais. Da esquerda para a direita: tabuleiros Norte, morros cristalinos e tabuleiros Sul.

Figura 3. Bases digitais usadas neste trabalho. Acima, as imagens de satélite usadas para as análises, Abaixo, o mapa de elevação SRTM.

Figura 4. Feições da classificação realizada com base no índice topográfico (TPI). Na imagem inferior, uma visão em perspectiva da paisagem com o índice TPI sobreposto.

Figura 5. Gráfico comparando as áreas de cada feição do terreno da usina Trapiche, usadas para testar o modelo SRTM e sua adequabilidade para a aplicação da área de estudo.

Figura 6. Detalhe da delimitação dos topos de morro legais, em branco claro. À direita, a imagem inferior se refere à região da Usina Serra Grande e Estação Ecológica de Murici.

Figura 7. Proporção média de vegetação nos topos legais em cada compartimento de relevo. O diagrama pentagonal indica se houve diferença significativa (linha tracejada) ou não (linha inteira) entre os compartimentos, através do teste Kruskal-Wallis.

Figura 8. Classificação do índice topográfico e topos de morro legais. A – Amostra da paisagem analisada com classificação do índice topográfico. B – Mesmo mapa com topos de morros legais delimitados (em roxo). C – Vegetação remanescente (verde escuro).

Figura 9. Proporção média de vegetação nas feições dos cinco compartimentos. As linhas tracejadas do hexagrama indicam diferença significativa, e as inteiras indicam diferença não-significativa do teste Kruskal-Wallis comparando cada feição entre si.

Figura 10. Proporção média de vegetação nas feições dos cinco compartimentos divididas em terrenos acima de 20% de inclinação e abaixo de 20% de inclinação. Os asteriscos indicam diferença significativa entre as classes de declividade. Estes testes foram realizados apenas nos três compartimentos principais.

Figura 11. Duas vistas em perspectiva da mesma paisagem (modelagem com modelo digital de terreno do mosaico de fotografias aéreas da Usina Trapiche). A – Imagem de acordo com o pensamento corrente de fragmentos em topos de morro. B – Outro ângulo, mostrando topos desnudos de vegetação.

FIGURAS

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Figura 9

Figura 10

Figura 11

- [Finalidade e normas gerais](#)
- [Preparação de originais](#)

ISSN 0034-7108 *versão
impressa*
ISSN 1806-9606 *versão
online*

Finalidade e normas gerais

A **Revista Brasileira de Biologia** publica resultados de pesquisa original em qualquer ramo das ciências biológicas. Estará sendo estimulada a publicação de trabalhos nas áreas de biologia celular, sistemática, ecologia (auto-ecologia e sinecologia) e biologia evolutiva, e que abordem problemas da região neotropical.

A **Revista** publica somente artigos em inglês. Artigos de revisões de temas gerais também serão publicados desde que previamente propostos e aprovados pela [Comissão Editorial](#).

Informações Gerais: Os originais deverão ser enviados à [Comissão Editorial](#) e estar de acordo com as [Instruções aos Autores](#), trabalhos que não se enquadrem nesses moldes serão imediatamente devolvidos ao(s) autor(es) para reformulação.

Os trabalhos que estejam de acordo com as [Instruções aos Autores](#), serão enviados aos assessores científicos, indicados pela [Comissão Editorial](#). Em cada caso, o parecer será transmitido anonimamente aos autores. Em caso de recomendação desfavorável por parte de um assessor, será usualmente pedida a opinião de um outro. Os trabalhos serão publicados na ordem de aceitação pela [Comissão Editorial](#), e não de seu recebimento. Serão fornecidas gratuitamente 25 separatas de cada artigo.

Preparação de originais

O trabalho a ser considerado para publicação deve obedecer às seguintes recomendações gerais:
Ser digitado e impresso em um só lado do papel tipo A4 e em espaço

duplo com uma margem de 3 cm à esquerda e 2 cm à direita, sem preocupação de que as linhas terminem alinhadas e sem dividir palavras no final da linha. Palavras a serem impressas em itálico podem ser sublinhadas.

O título deve dar uma idéia precisa do conteúdo e ser o mais curto possível. Um título abreviado deve ser fornecido para impressão nas cabeças de página.

Nomes dos autores – As indicações Júnior, Filho, Neto, Sobrinho etc. devem ser sempre antecedidas por um hífen. Exemplo: J. Pereira-Neto. Usar também hífen para nomes compostos (exemplos: C. Azevedo-Ramos, M. L. López-Rulf). Os nomes dos autores devem constar sempre na sua ordem correta, sem inversões. Não usar, nunca, como autor ou co-autor nomes como Pereira-Neto J. Usar *e*, *y*, *and*, *et* em vez de & para ligar o último co-autor aos antecedentes.

Os trabalhos devem ser redigidos de forma concisa, com a exatidão e a clareza necessárias para sua fiel compreensão. Sua redação deve ser definitiva a fim de evitar modificações nas provas de impressão, muito onerosas e cujo pagamento ficará sempre a cargo do autor. Os trabalhos (incluindo ilustração e tabelas) devem ser submetidos em triplicata (original e duas cópias).

Serão considerados para publicação apenas os artigos redigidos em inglês. Todos os trabalhos deverão ter resumos em inglês e português. Esses resumos deverão constar no início do trabalho e iniciar com o título traduzido para o idioma correspondente. O Abstract e o Resumo devem conter as mesmas informações e sempre sumariar resultados e conclusões.

Em linhas gerais, as diferentes partes dos artigos devem ter a seguinte seriação:

1^a página – Título do trabalho. Nome(s) do(s) autor(es). Instituição ou instituições, com endereço. Indicação do número de figuras existentes no trabalho. Palavras-chave em português e inglês (no máximo 5). Título abreviado para cabeça das páginas. Rodapé: nome do autor correspondente e endereço atual (se for o caso).

2^a página e seguintes – Abstract (sem título). Resumo: em português (com título); Introduction, Material and Methods, Results, Discussion, Acknowledgements.

Em separado – References, Legends to the figures, Tables and Figures.

O trabalho deverá ter, *no máximo*, 25 páginas, incluindo tabelas e

figuras.

A seriação dos itens de Introduction e Acknowledgements só se aplica, obviamente, a trabalhos capazes de adotá-la. Os demais artigos (como os de Sistemática) devem ser redigidos de acordo com critérios geralmente aceitos na área.

Referências Bibliográficas – No texto, será usado o sistema *autor-ano* para citações bibliográficas, utilizando-se ampersand (&) no caso de 2 autores. As referências, datilografadas em folha separada, devem constar em ordem alfabética. Deverão conter nome(s) e iniciais do(s) autor(es), ano, título por extenso, nome da revista (abreviado e sublinhado), volume e primeira e última páginas. Citações de livros e monografias deverão também incluir a editora e, conforme citação, indicar o capítulo do livro. Deve(m) também ser referido(s) nome(s) do(s) organizador(es) da coletânea. Exemplos:

OZORIO DE ALMEIDA, M., 1946, Sur les reflexes labyrinthiques chez la grenouille. *Rev. Brasil. Biol.*, 6: 355-363.

REIS, J., 1980, Microbiologia, pp. 3-31. In: M. G. Ferri & Shozo Motoyama (orgs.), *História das Ciências no Brasil*, 2^o vol., 468p., EDUSP e EPU, São Paulo.

MROSOVSKY, N. & YNTEMA, C. L., 1981, Temperature dependence of sexual differentiation in sea turtles: implications for conservation practices. In: K. A. Bjorndal (ed.), *Biology and Conservation of Sea Turtles*, Smithsonian, Inst. Press in Coop. World, Wildlife Fund. Inc., Washington, D.C.

RIZZINI, C. T., 1979, *Tratado de Fitogeografia do Brasil. Aspectos Sociológicos e Florísticos*. HUCITEC, São Paulo, 2 vol., 374p.

KUHLMAN, J. G., OCCHIONI, P. & FALCÃO, J. I. A., 1947, Contribuição ao estudo das plantas ruderais do Brasil. *Arq. Jard. Bot.*, 7: 43-131.

Para outros pormenores, veja as referências bibliográficas deste fascículo.

A Revista publicará um Índice inteiramente em inglês, para uso das revistas internacionais de referência.

As provas serão enviadas aos autores para uma revisão final (restrita a erros e composição) e deverão ser devolvidas imediatamente. As provas que não forem devolvidas no tempo solicitado – 5 dias – terão sua publicação postergada para uma próxima oportunidade, dependendo de

espaço.

Material Ilustrativo – Os autores deverão limitar as tabelas e as figuras (ambas numeradas em arábicos) ao **estritamente necessário**. No texto do manuscrito, o autor indicará os locais onde elas deverão ser intercaladas.

As tabelas deverão ter seu próprio título e, em rodapé, as demais informações explicativas. Símbolos e abreviaturas devem ser definidos no texto principal e/ou legendas.

Na preparação do material ilustrativo e das tabelas, deve-se ter em mente o tamanho da página útil da REVISTA (22 cm x 15,0 cm); (coluna: 7 cm) e a idéia de conservar o sentido vertical. Desenhos e fotografias exageradamente grandes poderão perder muito em nitidez quando forem reduzidos às dimensões da página útil. As pranchas deverão ter no máximo 30 cm de altura por 25 cm de largura e incluir barra(s) de calibração.

As ilustrações devem ser agrupadas, sempre que possível. A Comissão Editorial reserva-se o direito de dispor esse material do modo mais econômico, sem prejudicar sua apresentação.

Todos os desenhos devem ser feitos à tinta da China e apresentados de tal forma que seja possível sua reprodução sem retoques. As fotografias devem vir em papel brilhante. Nas fotos, desenhos e tabelas deve-se escrever, a lápis, no verso, o nome do autor e o título do trabalho.

Disquete – Os autores são encorajados a enviar a versão final (e somente a final), **já aceita**, de seus manuscritos em disquete. Textos devem ser preparados em Word for Windows e acompanhados de uma cópia idêntica em papel.

Recomendações Finais : Antes de remeter seu trabalho, preparado de acordo com as instruções anteriores, deve o autor relê-lo cuidadosamente, dando atenção aos seguintes itens: correção gramatical, correção datilográfica (apenas uma leitura sílaba por sílaba a garantirá), **correspondência entre os trabalhos citados no texto e os referidos na bibliografia**, tabelas e figuras em arábicos, correspondência entre os números de tabelas e figuras citadas no texto e os referidos em cada um e posição correta das legendas.

© 2000-2006 *Instituto Internacional de Ecologia*

R. Bento Carlos, 750
13560-660 São Carlos SP Brasil
Tel. / Fax: +55 16 271-5726. email: iee@iee.com.br